

حياة مسكويه والمراحل التي تعاقبت عليه وتقديم سيرته، اسمه لقبه وولادته والوظائف

التي عمل بها في ظل دولة بني بويه

عصره وحياته و أعماله

مدخل عام:

أهمية الأخلاق والتربية لا تقتصر على الفرد بل تتعداه لتعم المجتمع كله، ولذلك نجد من مباحث الفلسفة فرع يدرس الأخلاق ويبحث فيها لما لها من أثر كبير في حياة الفرد والمجتمع فهي مجموعة القواعد والمبادئ الأخلاقية التي تتعلق بنظام الأفراد والجماعات وتهتم هذه الفلسفة بمعايير السلوك الصالح للفرد بالتالي للمجتمع، والتربية تنطوي تحت مظلة الفلسفة فهي التطبيق العملي لها حيث تستفيد من النظريات الفلسفية المختلفة في مجال العلوم التربوية والبيداغوجيا.

يزخر تراثنا الإسلامي بالعديد من الفلاسفة والمفكرون المسلمون الذين اهتموا بموضوع الأخلاق و التربية مثل الكندي، والفارابي، والغزالي، وغيرهم، وسواء من تأثر من هؤلاء بالإغريق أو من لم يتأثر فقد ربطوا موضوع الأخلاق والتربية بالدين منهم من حاول التوفيق بين الفلسفة الإغريقية والدين الإسلامي كالفارابي في فلسفته، ومنهم من استسقى آرائه من الشريعة الإسلامية.

سيعالج هذا الفصل حياة مسكويه والمراحل التي تعاقبت عليه وتقديم سيرته، اسمه لقبه وولادته والوظائف التي عمل بها في ظل دولة بني بويه، والثقافة التي تأثر بها ومؤلفاته التي تأثرت بالعصر الذي عاش فيه أي القرن الرابع الذي عاش امتاز بخصوصية تاريخية إذ هو يعدُّ أوج الثقافة والأنسنة في العصر العباسي، وأيضاً هو بداية تفكك الدولة العباسية وضعفها، من خلال استعراض العصر الذي عاش فيه وما اشتمل عليه من نواحٍ سياسية

اجتماعية وفكرية واقتصادية أثرت عليه وعلى مسار أفكاره ومنتبع بعدها إنتاجه الفكري من كتب، كما سنتطرق للعهد الذي أخذه على نفسه (وصيته).

المطلب الأول: نشأته وعصره:

اسمه ولقبه: ورد في ترجمة مسكويه عند ياقوت الحموي أنه: "أحمد بن محمد بن يعقوب، الملقب مسكويه، أبو علي الخازن"^(١).

وليس هناك اختلاف بين من ترجموا له فيما يتعلق باسمه وكنيته، لكن إذا كان هناك إجماع من المصادر على اسمه وعلى كنيته، فإن هناك اختلافاً في لقبه، أو بمعنى أصح اخْتَلَفَ في لقب مسكويه، هل هو لقبه أو لقب جده؟

وتبعاً لهذا الاختلاف: هل يقال عنه: ابن مسكويه؟ أو يقال: مسكويه فقط، والأصح أن مسكويه لقبه هو، لا لقب جده، ويكفي للدلالة على صحة ذلك أن مسكويه في كتاباته كان يذكر هذا اللقب على أنه لقبه، ففي كتابه الحكمة الخالدة ابتدأه بقوله: "قال أحمد بن محمد بن يعقوب"^(٢).

في موضع آخر من نفس الكتاب ذكر اللقب بنفس الصيغة مسكويه فقط دون ذكر كلمة ابن^(٣)، وفي كتاب تهذيب الأخلاق^(٤)، مما يدل أيضاً على ذلك ما ذكره أبو حيان التوحيدي وهو من المعاصرين لمسكويه في كتابه مثالب الوزيرين^(٥) وكتاب الهوامل والشوامل حيث ذكره بمسكويه فقط^(٦) أيضاً القفطي في أخبار الحكماء^(٧) والسجستاني في صوان الحكمة.^(٨)

(1) (الرومي، ياقوت الحموي، معجم الأديباء، ط١، (تحقيق الدكتور إحسان عباس)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٣، الجزء ٢، ص٤٩٣.

(2) مسكويه، أحمد محمد، الحكمة الخالدة، (تحقيق عبد الرحمن بدوي)، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٢٥، ص٥،

(3) المصدر نفسه ص ٣٤٥

(4) مسكويه، أحمد محمد، تهذيب الأخلاق، ط١، المكتبة الحسينية المصرية، ١٣٢٩، ص٢

(5) التوحيدي، أبي حيان، مثالب الوزيرين، (تحقيق إبراهيم الكيلاني)، دار الفكر، دمشق، ١٩٦١، ص١٨، ٢٢٨

(6) التوحيدي، أبي حيان، الهوامل والشوامل، لجنة التأليف والترجمة، ١٩٥١، ص١٠

ويمكن أن نتبين مما سبق أن مسكويه لقبه هو أصح من ابن مسكويه كاسم لَجَدَّه كما أن الذين قالوا بمسكويه مثل التوحيدي قد عاش في زمانه وكان من رفاقه، كما تجدر الإشارة عند الثعالبي في كتابه لطائف المعارف^(٣) عندما تحدث عن القاب بعض أعلام عصره تحديداً نفطويه فقال: إنه لُقِّبَ بذلك تشبيهاً إيَّاه بالنفض لدمايته وعليه قدَّر الثعالبي مثال سيويه حيث كان ينسب في النحو إليه كما تحدث الثعالبي عن مسكويه واصفاً إيَّاه ممن لُقِّبَ على مثال نفطويه^(٤) وقال إنه على مثال من الأدباء والنحويين هو خازن ابن العميد^(٥) ناهيك عن أنه هو نفسه في كتابه تجارب الأمم ذكر لقبه مسكويه كما سبق و تم عرضه.

أما عن أصل اللقب مسكويه فربما تعود إلى كلمة مشكويه الفارسية المركبة من كلمة مسك وهو العطر المعروف وله اللاحقة التي تحتل معانٍ ثلاث: وهي التشابه أو التصغير وامتلاك الشيء مما يشير إلى أن اسم مسكويه هو من تشبه بالمسك أو رائحته مسك أو المسك الصغير^٦، ولا نعرف بالضبط العلَّة التي من أجلها لقب أحمد بن محمد، نعم إن المسك جميل يصح أن ينسب إليه لرائحته الذكية والأرجح أن أحمد بن محمد كان يحب هذا العطر ويفضله ويتطيب به، وقد أكد الدكتور أبو القاسم الإمامي في مقدمته لكتاب تجارب الأمم بعد أن تحدث عن أسباب هذا الاختلاف في المصادر حول هذا الأمر بقوله في نهاية المطاف فهو أبو علي أحمد مسكويه (ابن محمد بن يعقوب) كما جاء في تصدير كتاب تجارب الأمم مسكويه لا ابن مسكويه^٧، أما عن القابه وأوصافه الأخرى فقد وصفه

(1) القفطي، أخبار الحكماء، قدمه جولويس ليبرت، دار تيودور رايشر، لايزنغ، ألمانيا، ١٩٠٨، ص ٣٣١

(2) السجستاني، أبو سليمان المنطقي، صوان الحكمة وثلاث رسائل، (تحقيق عبد الرحمن البيدي)، طهران، ١٩٧٤، ص ٣٤٦

(3) الثعالبي، أبو منصور عبد الملك محمد بن إسماعيل، لطائف المعارف، ١٨٦٧، ص ٣٤

(4) إبراهيم بن محمد نفطويه هو عالم باللغة العربية والنحو والحديث، معجم الأدباء، الحموي، الجزء ١، ص ١١٤

(5) الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، لطائف المعارف، ١٨٦٧، ص ٣٥

(6) سيباستيان غونتر، الفيلسوف والمؤرخ مسكويه بين التلقي والتأويل في ضوء الخطاب الأخلاقي، وجهات نظر، مجلة التفاهم، العدد ٧٠، ٢٠٢٠، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان،

ص ٤٢٩ (6)

(7) الرازي، أبو علي مسكويه، تجارب الأمم، (تحقيق أبو القاسم الإمامي)، دار سروش، طهران، الجزء الأول، ١٩٨٧، ص ١٨

المترجمون من القدماء والمتأخرين بقولهم الحكيم المتكلم الفيلسوف الأخلاقي الرياضي المهندس اللغوي الأديب الشاعر الكاتب الذكي الناقد الفهيم الكثير الاطلاع على كتب الأقدمين ولغتهم المتروكة، كما كان من القابه الخازن والنديم كما نُقِبَ بالمعلم الثالث^١. ذكره الخوانساري في روضاته، والبهقي والشهرزوري بابن مسكويه^٢، وسنذكره في هذا البحث بمسكويه اختصاراً.

أ (مولده: فيما يتعلق بتاريخ مولده فإنه يتعذر تحديده على نحو قاطع، حيث لم يشر إليه أحد من القدماء، لأن بعض الباحثين المعاصرين ادعوا بترجيح ما بصدق هذه القضية وأصوب الترجيحات بهذا الخصوص هو ما ذهب إليه الدكتور عبد الرحمن بدوي حيث رجح افتراض مرج ليوث أنه ولد حوالي سنة ٣٣٠ هجري أو قبل ذلك بقليل، وحسب الدكتور عبد الرحمن فإنه يميل إلى رد هذا التاريخ إلى الوراء وجعله سنة ٣٢٠ تقريباً أو قبل ذلك بفترة زمنية بسيطة^٣.

ب (إسلامه:

أورد ياقوت الحموي أن مسكويه كان مجوسياً وأسلم^٤، بيد أن هذا الزعم بعيد الاحتمال وذلك لأننا نعرف اسم أبيه وجده، فلو صح ذلك كما يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي فكيف يتم تبيان نسبه وهو ابن محمد؟ فهل يعقل أن يكون قد غير نسبه كله هذا غير محتمل، وإما أن يكون أبوه هو الذي كان مجوسياً واسلم وهذا أقرب للتصديق حيث لا يوجد روايات عن إسلامه مثل ابن الخمار، وابن المقفع، وأيضا في تجارب الأمم هو ذكر نفسه^٥.

^١- المصدر نفسه ص ٢٢

^٢- عزت، عبد العزيز، ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية و مصادرها، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى الباني الحلبي و أولاده، مصر، ١٩٤٦، ص ٨١

^٣- مسكويه، أحمد بن محمد أبو علي، الحكمة الخالدة، حققه عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٥٢، ص ٢١

^٤- معجم الأدباء الجزء الثاني، مصدر سابق ص ١٠

^٥- مقدمة الدكتور عبد الرحمن بدوي لكتاب الحكمة الخالدة، مصدر سابق ص ١٥

ذكر أن مسكويه كان شيعياً استناداً لمرافقته الملوك والوزراء الشيعيين وآثار شيعيه في بعض ثنايا كتاباته حتى وإن لم تكن واضحة¹.

ج (نشأته العلمية و المعرفية:

قبل وفاته: الحديث عن مراحل حياته سنتطرق لنقطة مهمة وهي المكان الذي نشأ فيه حيث ذكرت المصادر أنه ولد في مدينة الري²، مما يوحي أنه عاش طفولته في ايران، فهل تأثر بالثقافة الإيرانية؟ يرى أركون في كتاب نزعة الأنسنة أن مسكويه تربى بين بيئتين وثقافتين هما الثقافة العربية، والثقافة الإيرانية، حيث أمتاز المكان والزمان الذي ولد فيه بالتعددية الفكرية، والثقافية في الآراء، والمواقف والاتجاهات.

كان لمرافقته لبعض الشخصيات مثل ابن العميد والقاضي عبد الجبار ممن جعلوا بيوتهم أماكن ثقافية تجمع الكتاب، والفلاسفة وهذا أثر مهم في حياته، مما ساهم في نشاط الثقافة حيث عقدت المناظرات والمناقشات، ويرى أركون أن مسكويه لا بد واطلع على كتاب المجوسية دنكارت الذي يحوي فصلاً مخصصاً للحكمة³.

إن هذه التنشئة قد أثرت بلا شك في فكر مسكويه فالتعددية والانفتاح الثقافي الذي عايشه يظهر جلياً في أعماله فقد تنوعت أعماله بين الفلسفة، والتربية، والتاريخ... الخ و مع إطلاعه على الفلسفات المختلفة، ونشأته في محيط يعج بالاختلاف إلا أنه حافظ في كتبه على العقائد الإسلامية فلم يقبل من الفلسفات المختلفة سواء اليونانية أو الوثنية إلا ما اتفق مع الإسلام⁴. فالبرغم من فارسيته والأصول الإيرانية التي ينتمي لها، لكن مسكويه

¹- أمين، أحمد، ظهر الإسلام، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ٢٠١٣، ص ٣٩٢

²- أركون، محمد، نزعة الأنسنة، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٩٧، ص ١٤٠

³- المرجع السابق ص ١٤٢

⁴- أمين، أحمد، ظهر الإسلام مرجع سابق ص ٣٩١

كتب جميع كتبه باللغة العربية. وهذا يعزز حفاظه على العقائد الإسلامية، كما يوضح نزعة الأنسنة عنده في القرن الرابع الهجري^١.

د (وفاته:

ذكر ياقوت أنه توفي في سنة إحدى وعشرين وأربعمائة في التاسع من شهر صفر (١٦ شباط، ١٠٣٠ ميلادي). فيبدو أنه عمر طويلاً، مئة عام أو يزيد^٢ البديئة الفترة التي أنتج وألف فيها كانت الفترة التي اتصل فيها برجال بني بويه، وخدمهم خصوصاً اتصاله ببعض الدولة^٣.

حياته العامة واتصاله بكبار رجالات عصره:

شكلت ندرة المصادر التي تتحدث عن حياته صعوبة للباحثين في تتبع سيرة مسكويه^٤، وسنحاول إلقاء الضوء على أهم مراحل حياته، والأحداث الفارقة التي شكلت فكره، وبعض المواقف التي تعرض لها سواء مع رجال بني بويه أو بعض معاصريه مثل التوحيدي وابن سينا لنستكشف ما أثرمن هذه الأحداث على كتاباته وأعماله.

توفي والده وهو صغير وتزوجت والدته رجل شائن ليس بحسن الأخلاق^٥، وهو ما لم يعجب مسكويه بالتأكيد، ونستطيع تبين هذا من الرسالة التي بعثها له الرازي والتي في مضمونها عزاء لمسكويه بزواج أمه ودعاء بالموت لها لأنها تزوجت^٦.

في نشأته المبكرة ترعرع على حفظ الأشعار البديئة، وقبول الأكاذيب التي كان يرويها، كأنه تربي ليعمل في بلاط الملوك^٧. وليس أدل من ذلك سوى فترة مصاحبته للوزير

^١- أركون، محمد، نزعة الأنسنة مرجع سابق، ص ١١٥

^٢- ياقوت الحموي، معجم الأدياء الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ٤٩٣

^٣- أركون، محمد، نزعة الأنسنة، مرجع سابق، ص ١٤٦

^٤- الرازي، ابو علي مسكويه، تجارب الأمم، (تحقيق أبو القاسم الامامي)، دار سروش، طهران، ١٩٨٧، الجزء الأول، ص ١٣

^٥- أركون الأنسنة، مرجع سابق ص ١٣٠

^٦- متز، آدم، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ط ٥، ترجمة محمد أبو ريبة، دار الكتاب العربي، بيروت، المجلد الثاني، ص ١٨١

^٧- أركون، محمد، نزعة الأنسنة، مرجع سابق ص ١٤٤

المهلبى حيث شهدت ماضيه الماجن فقد كان قصر الوزير مكان لاجتماع بعض القضاة ينادمونه، وامتازت تلك الليالي بالبعد عن التحفظ بل كانت تعج بأنواع الخفة والبعث عن الوقار، إلا أن مسكويه لم يذكر هذه الأحداث في كتابه تجارب الأمم، لعله أراد نسيانها أو فضل عدم ذكرها لما فيها من بعد عن الحكمة، لكنه ذكرها في كتابه تهذيب الأخلاق، حيث ذكر كما سبق أنه حفظ الشعر الرديء كشعر النابغة وأمير القيس حيث وصفه بالفاحش والذي يحوي الأكاذيب بالإضافة إلى ذكر القبائح، وقد أحب رؤسائه روايته لتلك الأشعار بل طلبوا منه أن يقول ما يشبهها وأجزلوا له العطايا نظير ذلك، وصاحب من ساعده على إتيان ملذات الطعام واللباس وامتلاك الخيول الجميلة، والعبيد الثمينة¹.

كان تركه لهذه العادات صعب بل اعتبره جهاداً للنفس²، يجدر القول أن هذه الفترة تعتبر فترة الشباب بالنسبة لمسكويه، وهي فترة المسرات واتباع الملذات لأي كان حيث يعيش الشباب حياة الاستهتار عدم المبالاة و بالنسبة له فقد ساهم اتصاله بالأمراء والوزراء في إقباله على حياة الترف، والبذخ، وانغماسه في الإكثار من الطعام و الشراب، عدا عن مرافقته لمن كان مثله في الطباع كما وصف إلا أنه استدرك نفسه و هذبها بل وألف كتابا ليرشد وينصح الآخرين في هذا المجال وهو تهذيب الأخلاق.

سيتم تقسيم المراحل التي اتصل بها مسكويه مع كبار رجال عصره و تأثير كل مرحلة:

المرحلة الأولى مع المهلبى وهو أبو محمد الحسن المهلبى، أصله من آل المهلب بن

أبي صفر³، صحبه مسكويه لمدة اثنتا عشرة سنة (٣٤٠-٣٥٢) :

كان مسكويه معجبا بهذا الوزير وبصفاته التي تميز بها من ذكاء وحسن تدبير

وصدق¹، وبالفعل كان هذا الوزير ذو دراية بشؤون الحكم.

¹- مسكويه، تهذيب الأخلاق، ط١، (تحقيق غريبة ابن الخطيب)، المطبعة المصرية، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ١٣٩٨ ص ٦٠

²- المصدر نفسه ص ٦١

³-ميتز، آدم، الحضارة الإسلامية، نقله للعربية محمد عبد الهادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٥، المجلد الأول ص ١٩٣

هذه المرحلة التي عاشها في اللهو فقد كان لدى المهلبي مكان لاجتماع الشخصيات المرموقة يدعى دار البركة، تقام فيه الحفلات والاجتماعات مع الموسيقى، والشعر، وكافة أنواع الطيبات، التي لم يذكرها مسكويه في تجارب الأمم، ربما لأنه أدار ظهره لهذا الماضي السيء واشتغل على نفسه ومجهدها ليغير عاداته وطباعه التي اكتسبها في هذه الفترة، حيث صاحب الوزير وكان على دراية بكافة أحواله فقد رافقه ليلاً ونهاراً و كان يرى فيه شخص يمتلك مهارات الرئاسة من ناحية إدارة الأموال حيث عرف أين يضع الأموال ويصرفها في الوجوه الصحيحة.

كما أفادته هذه الفترة في التفرغ للعلم، لأنه كان يحظى بدخل ثابت يعفيه من مدح الأمراء والكبراء وفي هذه الفترة التقى مع القاضي أبو بكر أحمد بن كامل ودرسا معاً تاريخ الطبري، وقد أبدى مسكويه اهتمامه بالتاريخ وكان واسع الاطلاع على هذا المجال^٢.

المرحلة الثانية هي التي قضاها في صحبة ابن العميد لمدة سبع سنوات (٣٥٣-٣٦٠):
في البداية وجب القول أن المدة التي قضاها مسكويه في خدمة أبا الفضل محمد بن العميد أبي عبد الله الحسين بن محمد المعروف بابن العميد^٣ تركت من قوة الأثر في نفس مسكويه، فأثنى على قدرته في حفظ الشعر، وعلمه بالمنطق، والفلسفة، حتى أنه زعم أن لا أحد في حضور المهلبي يتجرأ على القول بعلمه بهذه العلوم، حتى التوحيدي الذي حاول تعداد الكثير من الصفات السيئة لابن العميد، في كتابه مثالب الوزيرين لم يستطع تغيير هذه الصورة الرائعة لابن العميد^٤.

¹- المصدر السابق ، ص١٩٥

²- نزعة الأنسنة ، مرجع سابق ، ص١٥٠

³- الحمكة الخالدة التصدير، مرجع سابق، ص١٨

⁴- الحضارة ، آدم ميتز ، مرجع سابق، ص٢٠٤

⁵- نزعة الانسنة ، مرجع سابق، ص١٥٣

عمل مسكويه خازناً لكتب ابن العميد حتى لُقّب بالخازن وقد أدى هذه المهمة على أكمل وجه، حتى أنه أنقذ هذه الكتب من سرقة وهجوم الخرسانيين على المكتبة، فسرقوا ما سرقوا من دارابن العميد وأملاكه، وكان قلقاً على الكتب فلما سأل مسكويه عنها، أسعده أنها سليمة ولم تتعرض للنهب، وهذا هو السبب في تلقيبه بالخازن¹.

ولابد و أن مسكويه قد أفاد من هذه المهنة في الاطلاع على الكتب، والتعرف على المفكرين الذين حضروا مجلس أبي الفضل ابن العميد².

وتعدُّ هذه الفترة أكثر نشاطاً من الفترة السابقة بالإضافة للعمل في مجال الكتب وما أضفى هذا العمل من مميزات لفكر مسكويه، تعد شخصية ابن العميد من الشخصيات المؤثرة فقد كان يجبر الكاتب ليتعلم علوم جديدة بخلاف ما يعرفه أصلاً من علوم اللغة و الدين وهلم جرا³.

والتوحيدي في كتابه الإمتاع وصف مسكويه أنه "فقير بين أغنياء،..." وعندما سأل الوزير التوحيدي مستنكراً حظه، لأنه صاحب ابن العميد أجاب التوحيدي أن مسكويه انشغل بالكيمياء وأنقطع للنظر في مكتب جابر بن حيان وابن زكريا، إلى جانب عمله الأساسي كخازن كتب، واسترسل التوحيدي حيث انتقد مسكويه في هذه الناحية ورأى أن مسكويه انشغل بها طلباً لمنافعها، بل زاد أن مسكويه لم يستفد من علم العامري ولم يأخذ كلمة أو يستوعب مسألة، لتوانيه وتراخيه عن ذلك، مع أن أصدقائه لاموه على هذا، فندم على ما فاته⁴، والحسنة التي ذكرها التوحيدي عن مسكويه هي إجادته للشعر و رقعة لفظه⁵، و عاد

مسكويه ، الحكمة الخالدة ،مرجع سابق، ص ١٨ - ١.

²- نفس المصدر ص ١٨

³- نزعة الانسنة ، مرجع سابق، ص ١٥٤

⁴- جمعة ، محمد لطفي، تاريخ فلاسفة الإسلام ، مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة ، مصر ٢٠١٢، ص ٣٠٥

⁵- الحكمة الخالدة ، مرجع سابق ، ص ١٦

⁶- الحكمة الخالدة ، مرجع سابق ص ٢٥

لانتقاده لانشغاله بالكيمياء، وعَرَضَ لكتبه التي تحدث فيها عن الأخلاق، تهذيب الأخلاق وآداب العرب و الفرس، حيث وصفه بأنه يقول ما لا يفعل و ينصح بما لا يعمل.

و الواضح أن التوحيدي وصف مسكويه بطريقة غالى فيها بذكر مساوئه كإضاعته لفرص تحصيل العلم من العامري و غيره و تفسير انشغال مسكويه بالكيمياء طلبا للمال، بل ووصفه بأنه يقول ما لا يعمل، فهل هذه الصورة لمسكويه صحيحة، خصوصا وقد أوضحنا أن مسكويه جاهد نفسه ليتخلص من عاداته السيئة، بل إن تأليفه لكتب مثل تهذيب الأخلاق يوضح لنا فيه و يشرح بالتفصيل طرق التخلص من هذه العادات، أم أن التوحيدي قد وضع عدسة مكبرة على مسكويه؟

بالنسبة للكيمياء فتعليل مسكويه طلبه للكيمياء بأن تحويل المعادن للذهب يعفي الناس من مشقة العيش، ولم يكتف بذلك ففضول الفيلسوف هو ما جعله يتساءل عن سر هذا العلم و هل هو موجود فعلا؟ وما هو؟ و هذا لما سأل إسلامية قدنها، وأكمل بإيضاح آراء المعارضين كالمتكلمين والكندي، والمؤيدين لهذا العلم كراي زكريا الرازي، لقد أوضح أن انقسام الآراء بين مؤيد ومعارض يحتاج دراسة ونظر لحجج كلا الطرفين وتبين لأقوال كل الأطراف دون تحيز لرأي أو شخص بناء على محبة أو عصبية.

إن دل هذا على شيء فهو يدل على حكمة مسكويه بالاطلاع على كل الآراء، دون انقياد لأي طرف بل للمعرفة، فلم يكن شرط مسكويه لهذه المعرفة، أن تكون صحيحة أم باطلة، إنما أراد معرفة هل هذا العلم موجود أم لا، ولم تكن غايته المكاسب المادية من الكيمياء^٢.

¹- تاريخ فلاسفة الإسلام، محمد لطفي جمعة، مرجع سابق، ص ٣٠٦

²- نزعة الأنسنة، مرجع سابق ص ١٦٣

وعلى الرغم من اشتغاله بالكيمياء لكنه لم يؤلف فيها، أو ربما ضاعت مؤلفاته فيها كما فقد الكثير من الكتب، أو ربما انشغاله بطلب الغاية منها كما يرى عبد الرحمن بدوي قد أفقده الاستفادة منها¹.

نورد هنا موقفاً حصل بين مسكويه وابن سينا حيث شرح الأخير لمسكويه مسأله فلسفيه وبالرغم من إعادته الشرح فلم يفهمها مسكويه ومرة ثانية أعطاه جوزه ليخرج مساحتها، فما كان من مسكويه، إلا أن يرمي له مجموعة من الأوراق ويقول له خذها لتصلح بها أخلاقك² نستخلص من هذا الموقف اتجاه مسكويه للناحية الأخلاقية ولا يجوز لابن سينا أو غيره أن يعيب عليه دون وجه حق.

المرحلة الثالثة هي المرحلة التي قضاها مسكويه مع أبي الفتح بن العميد الملقب بذي الكفايتين وهي في الفترة (٣٦٠-٣٦٦) ٣:

بالرغم أنه كان معلم لأبي الفتح لكنه استاء من تصرفاته وطيشه³ وربما يعود هذا لصغر سن أبي الفتح عندما تولى الرئاسة، كان عمره ثلاث وعشرون سنة أما مسكويه في الأربعين وهذا كافٍ ليراه متسرعاً ومتهوراً، وبين الأب والابن اختلاف كبير، ومع أنه مدح أبي الفتح لجرأته وفطنته لكن أسلوب الحياة الباذخ الذي اتخذه أبو الفتح وتقريبه لأشخاص همهم الشهوات لم يعجب مسكويه، ولا يبدو أن مسكويه قد كان راضياً عن الطريقة التي اتبعها أبي الفتح في إدارة منصبه كوزير لركن الدولة الحسن بن بويه.

المرحلة التي تليها سحب مسكويه عضد الدولة (٣٦٦-٣٧٢):

¹- الحكمة الخالدة ، مرجع سابق ،ص٢٤
-ظهر الإسلام، مرجع سابق، ص ٣٩٠
الحكمة الخالدة التصدير، مرجع سابق، ص١٨-
⁴- نزعة الأنسنة ، مرجع سابق، ص١٦٥

فترة عضد الدولة أبي شجاع فناخسرو هو أول من لقب بلقب ملك في التاريخ الإسلامي لا يُعرف ماذا كان يعمل مسكويه بالتحديد في بلاط عضد الدولة على الأرجح أنه كان يعمل ككاتب مع خاصة عضد الدولة¹.

في هذه الفترة بدأ مسكويه يهتم بالطب لأن عضد الدولة كان لا يتناول طعامه إذا لم يكن في حضور الطبيب ،يسأل الطبيب عن فوائد الأطعمة ومسائرها، وكان عضد الدولة يهتم بالأطباء فقد كانوا يلتقون في قصره منهم ابن الخمار، وجبرائيل بن عبيد الله، والتميمي المقدسي، ألف مسكويه كتابين في علم الطب كتاب في الأدوية المفردة وكتاب في تركيب الباقات، وكان الكتابين مميزين، كانت تحتوي هذه الكتب على إرشادات طبية، ربما كان اهتمامه بالطب كاهتمامه بالكيمياء فلم يكن إلا مرحلة مؤقتة من حياته فالطب عامة يعتمد على شفاء الأجسام أما مسكويه فقط كان اهتمامه بالأرواح وشفائها وتزكيته، فلا يمكن مقارنة الروح بالجسد لأن كمال الروح هو ما يرفع الإنسان إلى درجة أسمى وأرفع².

عصر مسكويه:

تأسيس الدولة البويهية: تشكلت الدولة البويهية في العصر العباسي الثالث وذلك رداً على النفوذ التركي الذي سيطر على الخلافة العباسية في العصر العباسي الثاني في أوائل القرن الرابع الهجري.

كانت الدولة الإسلامية قد بسطت نفوذها على أقطار كثيرة من الأرض تختلف من حيث اللغة والدين والعادات وأحوال تلك البلاد.

وقد أتت الاجتماعية لتلك البلاد بسبب التقارب وحكم الجوار والامتزاج مع بعضها البعض فهذه الشعوب كانت تتكلم لغة واحدة هي اللغة العربية، وتدين بدين واحد ونظام

¹-الحكمة الخالدة ، مرجع سابق، ص ١٩

²-نزعة الأنسنة ، مرجع سابق، ص ١٧٠ و ص ١٧١

سياسي واحد فالخليفة كانت طاعته واجبة، وعصيانه يثير ثقة الناس فكان منصب الخلافة منصب مقدس، لكن الشعوب التي كانت تخضع لنظام الدولة الإسلامية لم تفقد خصائصها القومية حتى أنها كانت تعلن عن حاجتها للاستقلال كلما ضعفت السلطة المركزية في بغداد، فكانت هذه الشعوب تثور وتنفصل وهذا نتيجة حتمية لدولة تسيطر على شعوب عديدة مختلفة في التراث وأحوال الشعب والناس، وإذا تتبعنا الخطوط الرئيسية للحالة السياسية والاجتماعية في عصر بني بويه سنسأل أولاً من هم بني بويه؟

إن بني بويه هم الديلم الذين كانوا يسكنون البلاد الواقعة في الجنوب الغربي من شاطئ بحر الخزر، وهو شعب بدوي كان يمتاز بالخشونة وقلة اللامبالاة، وكانوا وثنيين على الرغم من أن بلادهم تم افتتاحها منذ عهد عمر بن الخطاب إلا إنهم دخلوا الإسلام عندما دخل عليهم الحسن بن علي الأطروش الذي أقام عندهم أو أقام فيهم ثلاثة عشر سنة يدعوهم إلى الإسلام على المذهب الزيدي، أسلم منهم عدد كبير وكان ذلك في بداية القرن الرابع الهجري¹.

ظهر بنو بويه وكانت دولهم قد تأسست في فارس وكرمان والأهواز أصفهان والري وهمدان وسيطروا على العراق ومن نفوذ هذه الأسرة سمي أحد قصور الخلافة العباسية باسمها حتى أنهم شاركوا الخليفة في الحكم تبدأ القصة عندما هاجرت أسرة بني بويه من بلاد الديلم من منطقة مجاورة لبحر قزوين وكان الأخ الأكبر هو علي بن شجاع بن بويه الذي كان لديه طموح في التوسع وفرض سياسته في المنطقة المجاورة له بالقوة وبسبب ذكائه وحنكته وحسن معاملته للآخرين بنى جيشاً قوياً استولى به على جُل بلاد فارس².

¹ - الكروي، إبراهيم، البويهيون و الخلافة العباسية مركز الإسكندرية للكتب، الإسكندرية، ٢٠٠٨، ط٢، ص٧٧
² - طقوش، محمد، تاريخ الدولة العباسية، دار النفائس للطباعة و التوزيع و النشر، بيروت، لبنان، ٢٠٠٧، ط٧، ص٢٢٠

أسرة بني بويه الديلمية تبدأ بشجاع بويه كان شخصاً فقيراً لديه ثلاث أولاد، يعيش على صيد الأسماك والاحتطاب وعندما أدخل أولاده في خدمة قواد الديلم جنوداً، تقلبت بهم الأحوال حتى أصبحوا ملوكاً والأخوة هم علي والحسن وأحمد، الذين صارت لهما مكانة مرموقة في التاريخ الإسلامي، فاقترح عليهم بعض الكتاب أن يتخرعوا لهم آثر قديماً، وأن ينسبوا لهم نسباً يصلهم بملوك فارس القدماء، ليحظوا بالمجد والشرف، لذلك هناك اختلاف حول نسب بني بويه، فمنهم من يقول أن بني بويه يعود نسبهم إلى الملك الساساني بهرام جور¹، ومنهم من يرفض هذا النسب ويقولون أنهم لم يكونوا ذو مآثر مسكويه نفسه تحدث عن ركن الدولة في كتابه تجارب الأمم في الجزء السادس حيث كان يتساهل ويتسامح مع العسكر، وهو مكره على ذلك لأنه ليس من أهل السلطة أو لا يعود بنسبه إلى أصحاب الأمر وكان يتساهل في كثير من الأمور ويسامح ويغفر أشياء لا يتساهل فيها أمير²، ونرجح من هذا الكلام أن نسبتهم إلى ملوك فارس هو ضرب من الادعاء لا صحة فيه.

كانت الحال في العراق مضطربة نتيجة الخلافات بين الأمراء فقد كان الخلاف بين والي البصرة ابن الرائق وأمير الأمراء هذا من جهة أو ناحية ومن ناحية أخرى بين أبو عبد الله البريدي الذي كان ولياً على الأهواز بالإضافة لذلك كانت هناك مشاكل اقتصادية وكان الخليفة واقفاً في ضائقة مالية فتطلع الناس إلى حكم البويهيين على أنه سينشلهم من الفوضى في العام ثلاث مئة واثنتان وثلاثين استقبل الخليفة المستكفي أحمد بن بويه وهو الذي طلب منه الدخول إلى بغداد وأطلق عليه لقب أمير للأمراء معز الدولة بالإضافة إلى تسميات أو إطلاق لقب عماد الدولة على أخيه علي وركن الدولة على أخيه حسن وهذه

حسن ، إبراهيم حسن الإسلام السياسي و الديني و الثقافي و الاجتماعي، دارالجيل بيروت ومكتبة النهضة المصرية ، القاهرة، ١٩٩٦، ط٤، ص١

²-مسكويه ، محمد بن أحمد، تجارب الأمم ، نسخ و تصحيح ه، ف، أمدروز، مطبعة شركة التمدن الصناعية، مصر، ١٩١٥، ص ٢٧٩

الألقاب استمرت للأمة للأمراء البويهيين وصار الحكم وراثيا عند بني بويه، واستقرت دولتهم نسبيا، حيث ظهرت خلافات بسيطة نتيجة تشيع الأسرة البويهية^١.

كان معز الدولة سياسيا محنكا لذلك أبقى على الخلافة العباسية ليستمرروا في الحكم تحت مسمى الخلافة العباسية وذلك تحسبا لقيام خلافات بينهم وبين الأمة الإسلامية لكنه عمل على تقوية سلطته وفرض هيمنته، حتى أنه شارك الخليفة في سيادته وحارب الحمدانيين حتى لا يكون بجانبه إمارة عربية قوية^٢.

ونذكر أن الديلم كانوا يتشيعون ويغالون في التشيع، ويعتقدون أن العباسيين قد غضبوا الخلافة من مستحقيها وعليه لم يكن لديهم باعث دين على احترام العباسيين أو طاعتهم، وقد أخذوا هذا التشيع عن الحسن بن علي الأطروش ولم يكن للخلفاء في عهد بني بويه أمر ولا نهى وإنما حتى لم يكن لهم وزير بالكاتب يدبر إخراج إقطاعاتهم، وكان البويهيين يسيئون معاملتهم ففي سنة مئتان وأربعة وثلاثون ذهب معز الدولة إلى دار الخليفة وكان المستكفي جالسا على سريره وتقدم منه وسحب يديه، وارتفعت الأصوات وسيق المستكفي إلى دار معز الدولة ، حيث خلع، وفي هذا الوقت سلمت الخلافة للمطيع^٣.

مع ذلك فإنه من الجدير بالذكر أن أوضاع الخلافة في أيام حكم بني بويه كانت أفضل من أيام حكم الأتراك قبلهم وقد أظهروا إنهم يحكمون باسم الخليفة ويطيعونه أمام الناس وبالنسبة للخليفة فقد فوض الأمراء البويهيين بإدارة الدولة، ويذكر هنا أن البويهيين تدخلوا في الخلافة مرتين المرة الأولى هي في العام ثلاث مئة وأربعة وثلاثين عندما دخلوا بغداد حيث قام معز الدولة بخلع المستكفي من الخلافة ووضع بدلا منهم المطيع والمرة الثانية

^١- تاريخ الدولة العباسية، محمد طقوش ، مرجع سابق، ص ٢٢٣

^٢- البويهيون و الخلافة العباسية، إبراهيم الكروي، مرجع سابق ص ١٠

^٣- تجارب الأمم، ه،ف، امدرورز، مرجع سابق، الجزء السادس ، ص ٨٧

^٤- طقوش، محمد، تاريخ الدولة العباسية، مرجع سابق، ص ٢٢٥

كانت في العام ثلاث مئة وواحد وثمانين عندما خلع الخليفة الطائع على يد بهاء الدولة ووضع بدلا منه القادر في الخلافة، وكان ذلك للحصول على أموال الخليفة وفي هذه الفترة كان الخليفة يخصص له راتبا شهريا و الأمرء البويهيين تمتعوا ببعض الميزات منها ضرب الطبول أمام دورهم في وقت الصلاة وقت كانت هذه العادة تفعل للأمرء العباسيين أو للخلفاء العباسيين حيث وقت الصلاة تضرب الطبول أمام دار الخليفة، وكانوا يلقبون بالألقاب مثلا شجاع فناخسرو كان لقبه عضد الدولة، أما بالحسن علي كان يلقب بفخر الدولة وكانت هذه الألقاب تطلق من قبل الخليفة العباسي^١.

الحالة الاجتماعية:

هذا العصر شهد ترف مفرط و تأثر بالحضارة الفارسية لدرجة الاحتفال بأعياد فارسية كعيد الورد (شاذكلاه) وانتشار البذخ على نحو غير مسبوق لفئة معينة هي الطبقة الحاكمة، على حساب الشعب الذي كان يتمرغ في اليأس و الشقاء^٢.

في القرن الرابع ظهرت العلوم والآداب، ونشطت حركة الكتابة والتأليف، ومجالس العلم مثل مجلس الوزير ابن سعدان^٣، ومجلس ابن العميد والذي ساهم مع ابن العباد بإنشاء حركة علمية في ذلك العصر هذه المجالس التي شارك بها مسكويه واشتهر بها بفلسفته الأخلاقية التي تفوقت على فلسفة الجاحظ بشمولها جوانب الأخلاق^٤، ولا أدل على ذلك من ذكر مسكويه في كتابه تهذيب الأخلاق من آراء لأفلاطون وأرسطو وجالينوس، وكما يقول كريم إن الفلسفة العربية تأثرت بأرسطو بل وقامت على فلسفته إضافة إلى المدارس

^١- طقوش، محمد، تاريخ الدولة العباسية، مرجع سابق، ص ٢٢٨

^٢- طقوش، محمد، تاريخ الدولة العباسية، مرجع سابق، ص ٢٢٩

^٣ - ضيف، شوقي، العصر العباسي الثاني، دار المعارف، مصر، ط ٢، ص ٦٩ و ص ٧٠

^٤- أمين، أحمد، ظهر الإسلام، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ٢٠١٣، ص ١٩٢

^٥- أمين، أحمد، ظهر الإسلام، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ٢٠١٣، ص ٢٠١

^٦- أمين، أحمد، ظهر الإسلام، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ٢٠١٣، ص ٣٩٣

الإشراقية التي تأثرت بأفلاطون وهذه المدارس نشأة في هذا العصر^١، وأُنشِدَتْ فيه مظاهر مدنية رائعة في مختلف الأقطار، فهو على هذا الأساس عصر النضج والازدهار للحضارة الإسلامية، فإن الحضارة الإسلامية في القرن الرابع بناءً على ذلك هي أسمى وأرقى وأنضج منها في أي وقت مضى.

ولابدُ هنا من ذكر أثر التوحيدي ومسكويه في تدعيم فلسفة الأخلاق، بمشاركتهم في مجالس ابن العميد والصاحب بن عباد وأبي الفضل، هذه المجالس التي ساهمت بخلق حركة ثقافية إنسانية بما تضمنته من مناظرات ومحاورات فكرية وأدبية تاريخية ودينية... الخ نمت وحركت العقل والأبداع^٢.

على الرغم من هذا كان هناك اختلاف شديد في أساليب العيش نتج عنه اختلافا شديدا في الوعي والشعور عند الناس وخلق بهذا الاختلاف الشديد في الوعي والشعور أن يُنتج مظاهر اجتماعية متباينة ومذاهب فكرية متناقضة في صعيد واحد. لقد كانت هذه الحالة أثرا من آثار النظام الطبقي الذي ساد المجتمع البويهى في هذا العصر، حيث كانت هناك طبقتان متميزتان بعضهم عن بعض كل التميز: هما طبقة الخاصة وهي ضئيلة العدد قوامها الملوك والوزراء ورجال الدولة وبعض التجار والإقطاعيين. وطبقة العامة وهي تشمل أكثرية الأمة من علماء وأدباء وصناع ومزارعين وفلاحين ورعاة. أما طبقات الخاصة وأغلبها من ذوي النفوذ والسلطان فإنها قد استغلت الطبقة العامة بما كان لها من قوة وسيطرة أفضع استغلال، كانت أشبه بعصابة تواطأت فيما بينها على انتهاب أموال الرعية والاستيلاء عليها بطريق العسف والظلم^٣، ففي ظل بني بويه انقسم المسلمون إلى شيوخ وعدد من الطوائف منهم السنيون والشيعة الذين انتعشت أحوالهم في هذه الفترة ولا أدل من

^٤ -كريم، فون، الحضارة الإسلامية و مدى تأثيرها بالمؤثرات الأجنبية، تعريب مصطفى بدر، دار الفكر العربي، مصر، ص ١١٠ و ١١١

^٢ -أركون، محمد، الأئسنة و الاسلام، ترجمة محمود عزب، دار الطلعية، بيروت، ٢٠١٠، ص ٣٩

^٣ -أمين، أحمد، ظهر الاسلام، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ٢٠١٣، ص ٩٨

ذلك على احتفالهم بأيام كعاشوراء وغيرها وإظهار الزينة في هذه الاحتفالات^١، عدا عن انقسام الشعب لفئات مثل فئة الرقيق والتي كانت أيضا تنقسم لفئات فرعية حسب المنطقة التي جاء منها الشخص^٢، وفئة أخرى من الشعب هم أهل الذمة التي تشمل النصارى واليهود^٣.

ومن خلال هذه التصنيفات تجمعت الثروة في يد فئة من الشعب وتركز الغنى الفاحش في قصورها، يدل على ذلك الأرقام الهائلة التي ذكرها المؤرخون عن الثروات التي كانت لدى الملوك والوزراء وبعض الأغنياء في هذا العصر^٤.

إن هذه الحالة الاجتماعية لم تولد من تلقاء نفسها بل هي نتيجة لمؤثرات أخرى تنتج عنها وبرزت هذه المؤثرات هو ضعف الخلافة في تلك الفترة، هذا الضعف بالتالي أثر على الحالة الاقتصادية كما أوردنا قبل قليل من ظهور الطبقات وتركز الثراء في فئة معينة من الناس^٥.

المؤثر الآخر الذي كان سببا من أسباب تردي الحالة الاجتماعية وضعف أثر الدين تباين الاعتبارات الاجتماعية عند القوم سببا لظهور البدع الدينية وعودة العادات الشرقية القديمة إلى المجتمع من جديد استطعنا أن ندرك سبب انتشار عدد من الظواهر الاجتماعية مثل الفسق، والفجور، والشراب، والغناء، وألفاظ المجون في المجتمع حتى بين العلماء

حسن ، إبراهيم حسن،الإسلام السياسي و الديني و الثقافي و الاجتماعي،دارالجيل بيروت ومكتبة النهضة المصرية ، القاهرة،١٩٩٦، ط١٤، ص٤٣٢¹

²- مين،أحمد،ظهر الاسلام،مؤسسة هنداوي،المملكة المتحدة،٢٠١٣،ص١٠٩

حسن ، إبراهيم حسن،الإسلام السياسي و الديني و الثقافي و الاجتماعي،دارالجيل بيروت ومكتبة النهضة المصرية ، القاهرة،١٩٩٦، ط١٤، ص٤٣٣³

⁴- أمين،أحمد،ظهر الاسلام،مؤسسة هنداوي،المملكة المتحدة،٢٠١٣،ص٩٧

⁵- عزت،عبدالعزیز،ابن مسكويه فلسفته الاخلاقية و مصادرها،شركة و مطبعة مصطفى الباني الحلبي و اولاده،مصر،١٩٦٤،ص٧٢

والفقهاء، وانتشار هذه المجالس^١، استطعنا كذلك أن ندرك سبب عدم استنكار المجتمع لهذه الموبقات، وسبب جموح النزوات والشهوات عند الطبقة المترفة.

وكما للمال العامل الاقتصادي أثر سيئ آخر في أخلاق الناس ولا سيما الطبقة العليا، فقد تعلق به تعلقا شديدا إذا كان المحور الذي تدور عليه حياتهم فتنازلوا في سبيل الحصول عليه عن كثير من الصفات الكريمة واستعاضوا عنها بالذل والضعف وفقدان الشعور بالكرامة والاستخفاف بكرامة الغير. وبالخداعة، والدس، والجشع، والبغض، والنفاق وما إلى ذلك وكان لفقدان المال العامل الاقتصادي بانقسام آثار أخرى سيئة أيضا في حياة الناس ولا سيما الطبقة العامة^٢، إذ أصبح مصدرا لانتشار الدجل والتخريف بينهم، فقد تعلق الناس بالأسباب الموهومة في الحصول على الغنى لعجزهم عن تحصيله بالوسائل المعقولة، فصار الناس يعتقدون في الطوابع التي تسعد وتشقى، بالإضافة إلى اعتقادهم بالكيمياء التي تحول النحاس والقصدير ذهباً، والالتجاء إلى دعوات الأولياء، لعل دعوتهم تتحقق فينقلب فقرهم غنى هذا إلى الاعتقاد في السحر والطلسمات والبحث عن الكنوز المخبوءة^٣.

أثرت سمات هذا العصر الذي عاشه مسكويه على أفكاره، وآرائه الأخلاقية، والتربوية، فتفاقم الاختلافات الاجتماعية، والثقافية، وضعف الخلافة، وتدهور أحوال الناس، وتأثر أخلاقهم، و تدهورها إن صح التعبير جعلته يؤسس نظريته التربوية لما يجب أن يكون عليه الإنسان الذي يتمتع بالفضائل الكريمة، وكفيلسوف تربوي له أثره، وآراء تربوية نراهن على قيمتها حتى عصرنا الحالي، حيث استخدم في كتابه تهذيب الأخلاق كلمات تربوية وتهذيب وسياسة وتعليم وتأديب مما يؤكد على أهمية العملية التربوية عنده وغايتها تشكيل الإنسان وتقويمه.

¹- أمين، أحمد، ظهر الإسلام، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ٢٠١٣، ص ٢٨٠

²- عزت، عبدالعزيز، ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية و مصادرها شركة و مطبعة مصطفى الباني الحلبي و اولاده، مصر، ١٩٦٤، ص ٧٤

³- أمين، أحمد، ظهر الإسلام، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ٢٠١٣، ص ١٢١

نستطيع من خلال ما سبق عرضه استخلاص بعض السمات العامة للفترة التي عاش فيها مسكويه :

- أولاً: الضعف السياسي للدولة العباسية كانت مجزأة و النفوذ الفعلي كان للأمراء البويهين وليس للخليفة العباسي الذي كان مجرد يمثل شكل اسمي للدولة.
- ثانياً: الاختلافات في المجتمع بين الأغنياء والفقراء وفساد الأخلاق الذي دفع مسكويه لتأليف كتابه تهذيب الأخلاق، فمن مصاحبته للأسرة البويهية عرف مسكويه ما يجري داخل القصور من خلاعة و انحلال فحاول الإصلاح من خلال الكتابة والتأليف.
- ثالثاً: إيجابيات عصره الاهتمام بالعلم والعلماء، وانتشار الحركة الثقافية، وتنافس الأمراء لاجتذاب العلماء لمجالسهم واقتنائهم الكتب، والمكتبات، حتى أن مسكويه كان يعمل خازناً للكتب.

المطلب الثاني: أعمال مسكويه

اهتم قدماء المؤرخين مثل ياقوت الحموي، والباحثون المحدثون بتتبع مصنفات مسكويه وإحصائها، ومن المحدثين الدكتور محمد أركون وما أورده الدكتور عبد الرحمن بدوي في تصديره لكتاب الحكمة الخالدة.

المؤلفات المطبوعة:

- الفوز الأصغر¹

وهو أهم كتب مسكويه الموجودة فيما يتعلق بالجانب النظري من الفلسفة، حيث قسمه ثلاثة أبواب: إثبات الصانع(الإلهيات)، والنفس الإنسانية، والنبوات. كما تعرض فيه على

¹- معجم الأدباء ٢ ، مرجع سابق، ص٤٩٥

نحو متفرق للقضايا الرئيسية في الطبيعيات، ولذلك فإنه يعتبر المصدر الرئيسي للكشف عن فلسفته الطبيعية والإلهية.

موضوع الكتاب يتضمن اللاهوت الفلسفي، كتب أوليفر ليمان أن مسكويه لم يجد صعوبة في التوفيق بين أفكار اليونانيين القدامى وأفكار الإسلام فكلاهما يعتقد بوجود الله ووحداية وهكذا قدم مسكويه مقارنة خارجة عن المؤلف للأفلاطونية المحدثة¹.

هناك ثماني مخطوطات لهذا الكتاب منها مخطوطة طهران تحت عنوان الجواب في المسائل الثلاث وهذا العنوان يشير إلى معالجة ثلاث مسائل كما ورد في المقدمة تحت طلب الأمير ما هو أيضا مأخوذ من الخاتمة. في هذا الكتاب يحدد مسكويه أنه كتبه بناء على طلب الأمير في موضوعات ثلاث وبحسبه في هذه الموضوعات تحتوي على العلوم جميعها التي يسعى لها الحكماء وهي ما ينتهي إليه البحث، ويتداوله عامة الناس وخاصتهم.

وهذا الكتاب ممكن يبقى في زمن مسكويه متساويا من حيث الأجزاء الثلاث محتويا على مفاهيم ميتافيزيقية ونفسية تشكل الأرضية النظرية التي سيبنى عليها مسكويه كتابه تهذيب الأخلاق وعلى الرغم من أن الكتاب قد كتب تحت الطلب لكن مسكويه كتبه بشمولية واضحة².

- الهوامل والشوامل³

¹-سيباستيان غونتر، الفيلسوف و المؤرخ مسكويه بين التلقي و التأويل في ضوء الخطاب الأخلاقي، مرجع سابق، ص ٤٥٢
²- نزعة الأنسنة، مرجع سابق، ص ٢١٧

³- الهوامل: هي الإبل السائمة التي يهملها صاحبها ويتركها ترعى. والشوامل: الحيوانات التي تضبط الإبل الهوامل فتجمعها. وقد استعار أبو حيان كلمة الهوامل لأسئلته المبعثرة التي تنتظر الجواب، واستعمل مسكويه كلمة الشوامل للإجابات التي أجاب بها فضبطت هوامل أبي حيان. مقدمة الهوامل والشوامل للدكتور أحمد أمين، الصفحة الأولى.

وهو عبارة عن أسئلة وجهها أبو حيان لمسكويه، وأجابه مسكويه عنها، وهي تتناول مسائل متنوعة: لغوية، وخلقية، واجتماعية، وطبيعية، وإلهية، وغيرها. ويشير معنى الهوامل في هذا الكتاب إلى الأسئلة التي طرحها التوحيدي ولم يكن يبالي بإجاباتها فمعنى الهوامل هو البعير السارح على عكس مسكويه الذي قدم أجوبة تعتبر استقصائية على كل مسألة مطروحة من قبل التوحيدي وهذا ما يقصد بالشوامل¹.

في مقدمة هذا الكتاب نجد مسكويه يحاول تعزية التوحيدي. الذي كان يشتكي من قساوة الدهر والبشر ومن خلال كلمات مسكويه في المقدمة نلاحظ تعاطفه مع التوحيد لا بل والأحاسيس المشتركة بينهما، حيث مسكويه كان يجاهد نفسه بين العزوف عن الدنيا وملذاتها من انقطاعه عنها وحالة توحيدي الذي كان يشتكي من حياته العائرة، فقد عانى التوحيدي معاناة شديدة قبل التقائه بالوزير ابن سعدان الذي أهدى إليه كتاب الإمتاع والمؤانسة لكن بعد موت هذا الوزير عاد التوحيدي إلى حياة الشقاء، وكان يشاركه مسكويه أو كان كلاً منهما في غم وكرب و شارك التوحيدي مسكويه في التعاسة وكانا ينشران الحكمة لا بل ويعارضون أو يعارضان الكتاب الذين كانوا تتناقض أقوالهم مع أفعالهم وينشرون فلسفات نظرية لا فلسفات عملية.

وفي الكتاب يظهر أسلوب التوحيدي أسلوبه في الكتابة الجميل وردود مسكويه الذي يمتلك ثقافة واسعة وحكمة حقيقية فالكتاب يجمع بين أسلوبين مختلفين وتأملات وانتقادات من شخصين مما أغنى الكتاب وجعله يحتوي على تجربتين مختلفتين يعود وقت ظهور الكتاب تقريبا للعام ٣٦٥ والكتاب يأتي على نظام أسئلة وأجوبة يسألها التوحيدي إذا نظرنا فيها وجدناها مبعثرة ومشتتة ولا منهجية، وأجوبة من طرف مسكويه بأسلوبه الهادئ

التوحيدي، أبي حيان، و مسكويه، الهوامل و الشوامل، نشره أحمد أمين و السيد أحمد صقر، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة
القاهرة، ١٩٥١، ص ١

الرزين وفي المجمل يحتوي الكتاب بعد قراءته على المعرفة العلمية في ذلك العصر فهو ليس مشتتا كما هو في ظاهره بل في وحدة واحدة فمثلا قبل أن يسأل التوحيدي أسئلة عن طهارة النفس يكون قد سأل عن العزف، والموسيقى، والغناء مما يلوح في ظاهره أو يعطي انطباعا أن هناك تشتتا في هذه الأسئلة لكن ردود مسكويه الحكيمة نستخلص منها الرؤى الشمولية العامة والوحدة لتلك المعارف العلمية، فالكتاب بالرغم من أن موضوعه الأساسي هو العدالة لكنه يتسم بالموسوعية في طرح محتوياته¹.

- تهذيب الأخلاق²

وهو أشهر كتب مسكويه على الإطلاق، وبه نال مكانته الكبيرة في الجانب الأخلاقي من الفلسفة. يتحدث الكتاب عن علم الأخلاق والمصطلح الذي كان يستخدم هي صناعة الأخلاق وقد أخذ مسكويه عني يحيى بن عدي موسعا في ما قاله ومتعمقا أكثر، وللكتاب عنوان آخر هو الطهارة أو طهارة النفس، والكتاب وجد رواجا كثيرا من عامة الناس أو القراء سواء في إيران أو في العالم العربي، هو من أهم كتب مسكويه خصوصا من ناحية البناء الفلسفي الرصين وهو موجه لطلاب الفلسفة ككتاب مدرسي الكتب الفلسفية في ذلك الوقت كانت عبارة عن ترجمات للكتب الإغريقية أو شروحات صعبة وقد أخذ مسكويه منهجية أرسطو حيث عرض الأفكار بطريقة منظمة واضحة ويظهر هذا من خلال الأمثلة التي عرضها مسكويه باستعانتة بنصوص إسلامية إلى جانب الأقوال الفلسفية حتى يكسب أو حتى يستطيع الوصول إلى القراء المسلمين وهو من الأهمية حيث أنه يعتبر من المصادر للكتب المتأخرة التي ظهرت في العالم العربي والإسلامي في موضوع الأخلاق³.

¹- سيباستيان غونتر، الفيلسوف و المؤرخ مسكويه بين التلقي و التأويل في ضوء الخطاب الأخلاقي، مرجع سابق، ص ٤٥٩

²- الحكمة الخالدة، مرجع سابق، ص ٢٢

³- نزعة الانسنة، مرجع سابق، ص ٢٢٩

- الحكمة الخالدة¹

وهو عبارة عن حكم ووصايا جزئية نقلها مسكويه عن حكماء فارس والهند والعرب واليونان وقد جمع فيه مسكويه حكم كثيرة من الفرس والعرب والهند والروم ممن سبقوه بالزمن وقد وجد هذا الكتاب لدى موبدان موبذ وأضاف إليه كل ما استطاع جمعه وإضافته من آداب الأمم التي سبق ذكرها، يستفيد منهم الأحداث ليستفيد منه العلماء حيث مقصد مسكوية وغايته كانت أن يستفاد من هذا الكتاب حيث الأمم لا تتغير بتعاقب الأزمنة أو اختلاف الأحقاب بل إن عقولها تمشي في طريق واحدة.

ويبدو أن مسكويه قد بدأ بجمع هذا الكتاب في وقت مبكر جدا فالحكمة استرعت ولفتت انتباه مسكويه وشغلته منذ طفولته مع كتابه أنس الفريد² تم ذكر الكتاب في معجم الأدباء على أنه مجموعة أشعار وأمثال و حكم.

جمع في هذه الكتب أخبار وحكم تدعم كتابه تهذيب الأخلاق أوردها فيه لتعمل على تدعيم الكتاب بالنظريات الفلسفية التي ذكرها في كتاب تهذيب الأخلاق.

وربما هذا الكتاب آخر كتاب وصلنا من مسكويه ويعتبر آخر إنتاجه الفكري وربما مسكويه بعد أن كبر لم يلتفت إلى كتابة تعاليمه بل اكتفى بنقلها شفاهية وتوجد العديد من المخطوطات التي تصل إلى أربعة عشر مخطوطة لهذا الكتاب.³

كتاب الحكمة الخالدة هو مقتطفات كما ذكرنا سابقا من حكم الآخرين فلا يوجد لفكر مسكويه أو فلسفته الخاصة رؤية واضحة إنما يجد تألف بين هذه الحكم مجتمعة، والاختلاف في الطريقة التي تقدم بها هذه الحكم فالحكمة العربية والفارسية تقدم بعبارات صغيرة ومعبرة والحكمة الإغريقية تستخدم المحجات العقلية أما الحكمة الهندية هي متناسقة

¹- معجم الادباء ٢ ، مرجع سابق ،ص ٤٩٦

²- المصدر نفسه ، مرجع سابق ،ص ٤٩٥

³- نزعة الانسنة ، مرجع سابق ،ص ٢٣١

أكثر والمشارك بين هذه الحكم هو ما أصل أضافه مسكويه إليها لتحمل في مجملها ما أراد إيصاله من أخلاق، وذلك من خلال سيطرة الإنسان على نفسه وعلى صراعه الدائم معها فحتى لو كانت هذه الحكم من شعوب مختلفة وثقافات مختلفة، إلا أن مسكويه قد جمعها ليتشكل جوهر فردي يدعو إليه وذلك من خلال التغلب على الصراع الداخلي الذي يواجه الإنسان في حياته اليومية ومعيشته.

في الفترة التي عاش فيها مسكويه كانت تعاني من ظلم رئيس الدولة إلى جانب وجود طوائف تتقاتل فيما بينها وكوارث وأمراض فدعوة مسكويه للتمسك بالأخلاق من خلال تعديلها لتناسب وتتوافق مع الحالة الاجتماعية السائدة في عصره كانت للخلاص والتقدم الجماعي والتغلب على الشعور بالعبثية.¹

- السعادة أو ترتيب السعادات

يعد من كتب مسكويه الفلسفية، تناول فيه ترتيب السعادات ومنازل العلوم ودُكرَ هذا الكتاب مرتين في كتاب تهذيب الأخلاق وهو يحتوي تصنيفا للعلوم تمت كتابته تقريبا بين عامي ٣٥٨ و ٣٦٠ وذلك في زمن ابن العميد حيث كان مسكويه مهتما بالعلوم الدقيقة فعمل هذا التذكير، في طبعة الكتاب الثانية عام ١٩٢٨ لعلي الطوبجي السيوطي لم تقدم أي معلومات في بداية الطبعة عن المخطوطات التي تم الرجوع إليها لطباعة الكتاب، والمقدمة الطويلة تتحدث عن موضوع السعادة كأنها موعظة أخلاقية أو دينية ابتعدت عن النص الأصلي لمسكويه بما يحتويه من فلسفة.²

تلخص موضوع الكتاب بأن كل فرد في هذه الحياة له مفهوم خاص في السعادة لأن سعادة الفيلسوف أو الحكيم تتميز عن بقية السعادات أو عن مختلف السعادات أو عن

¹- نزعة الانسنة، مرجع سابق، ص ٢٣٢

²-نزعة الانسنة، مرجع سابق، ص ٢١٣

غيرها من السعادات أنها تتوافق مع الغاية من خلق الإنسان العام، وفي شرح الغاية من الخلق فالغاية من الخلق هي القدرة على التمييز بين الصحيح والخاطئ، والوصول إلى حقائق المواضيع وهي تتطلب وجود نفس قوية حيث تمتلك جزئيين جزء عملي وجزء نظري يسبق الجزء العملي هو من أراد النظر في هذه الأجزاء عليه أن يدرس العلوم وفقا للنظام المتفق من قبل الفلاسفة خاصة أرسطو^١.

- تجارب الأمم وتعاقب الهمم^٢

وهو كتاب في التاريخ وللكتاب أهمية كبيرة فيما يتعلق بالجزء الأخير منه، وهي ترجع إلى ما ذكره مسكويه حيث أكد أنه مما شاهده، وخبره، وحصل، وجرى بمراي ومسمع منه^٣، وأنه كما يقول الدكتور محمد لطفي جمعة: "لا يعتبر تاريخا محضا، إنما هو كتاب تجري فيه ذكر الحوادث بأسبابها ونتائجها، فيصح أن يقال: أنه كتاب تاريخ بشكل فلسفي^٤."

الكتاب مهم بعد تاريخ الطبري وهو يستمر حتى الفترة التي مات فيها عضد الدولة أي العام ٣٧٢هـ، والكتاب يعتمد بعد العام ٢٩٥ على مصدر آخر غير الطبري ومن العام ٣٤٠ يعتمد على الروايات، ونقل الأخبار على الناس الذين شاهدوا هذه الأحداث^٥.

الكتاب يعرض التاريخ لكن على طريقة مسكويه الخاصة فهو لا يتطرق لتاريخ بداية الإسلام والدعوة المحمدية إلا في عدد محدود من الصفحات، فالكتاب يحمل في طياته الحكمة التي أراد مسكويه إيصالها أكثر من تركيزه على رواية الأحداث التاريخية فهو يعرض السياق التاريخي للأحداث التي عاصرها من وجه نظر اتخاذ العبرة والحكمة من هذا العرض، وليس من أجل عرض الحالة الاجتماعية أو السياسية للفترة التي كتب عنها بالرغم

¹-نزعة الأنسنة، مرجع سابق، ص ٢١٤

معجم الأدباء ٢، مرجع سابق، ص ٤٩٥-

³- مسكويه، تجارب الأمم، جزء ٢، مرجع سابق، ص ١٣٦

⁴-جمعة، تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق و المغرب، مرجع سابق، ص ٣١٩-٣٢٠

⁵- الحكمة الخالدة، مرجع سابق، ص ٢٢

من أهمية الكتاب ككتاب تاريخي له أهمية مما حدا بالبعض بوصف مسكويه مؤرخا، لكن الغاية من تأليف الكتاب وعرض الأحداث، والكوارث كتبت بطريقة يعرض فيها مسكويه للإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي أو الخروج من هذه الأزمات^١ كما ويعرض العواقب والنتائج للتصرفات الطائشة والغير محسوبة، ولنوضح هذه النقطة ففي الكتاب يذكر سوء تدبير بختيار للمملكة ولنفسه أيضا مما أثر سلبا على جند وجعل أعدائه يطمعوا فيه، ويشرح مسكويه السبب، ويعزوه لمخالفة بختيار وصايا والده، وعبثه، ولعبه، ومصاحبة النساء، والمغنيين ... و ذكر مسكويه عواقب ما فعله بختيار^٢.

وعليه نستطيع تأكيد الغرض من تأليف الكتاب ليس فقط الاهتمام بالجانب التاريخي بل التعلم من التاريخ للحاضر والمستقبل.

- رسالة في ماهية العدل

كتبها عندما سأله أبو حيان في الهوامل والشوامل عن الظلم وكان رد مسكويه مختصرا أنه انحراف العدل ولأنه رأى أن المسألة تحتاج لتعمق أفرد لها هذه الرسالة شارحا فيها ماهية العدل، وخصائصه، وأقسامه، وحدد معاني العدالة الكونية، والإلهية، والحسابية في كل معانيها منطلقا من مفهوم الوحدة، والتوازن؛ هذا التوازن الذي اذا حضر في ملكات النفس الثلاث حضر أيضا في بين أفراد المجتمع وكل ما يشكل الكون.

ومن هنا نرى تصور مسكويه الشامل لمفهوم العدالة موروثا عن أفلاطون وفيثاغورس

وأرسطو، و هذه المخطوطة موجودة بمشهد في ايران وهي مخطوطة وحيدة^٣.

و مسكويه بتتبعه لأقسام العدل على طريقة أرسطو نجده قسم العدل إلى ثلاث أقسام:

¹- نزعة الأنسنة، مرجع سابق، ٢٨٣

²- تجارب الأمم الجزء ٦، مرجع سابق، ص ٢٣٤

³- نزعة الانسنة، مرجع سابق، ص ٢٢٣

العدل الإلهي، والعدل الوضعي، والعدل الطبيعي، وأضاف مسكويه العدل الطبيعي ليرسخ أفكار أرسطو داخل البيئة الإسلامية ويعيد بلورتها بما يناسب هذه البيئة^١.

- أربع رسائل فلسفية

هي عدة نصوص محفوظة في مجلد تحتوي عدة عناوين مثل رسالة في الألم رسالة في الذات والألم رسالة في الطبيعة رسالة في جوهر النفس والعقل لا يوجد تاريخ محدد لكتابة هذه الرسائل لأنه تستشهد ببعض نصوص أرسطو.

أجوبة و أسئلة في النفس والعقل: وهي جواب لسؤال عنهما واختصار العنوان رسالة في النفس والعقل^٢، يوجد في مكتبة راغب بإستنبول^٣. ومن رسالة في اللذات والآلام في جوهر النفس: لها مخطوط بإستنبول^٤. ومن رسالته في الطبيعة.

- مقالة في النفس

في إثبات الصور الروحانية التي لا هيولي لها من كلام أرسطو طاليس^٥. أورد عبد الرحمن بدوي مجموعة من الكتب التي تم ذكرها في كتاب معجم الأدباء منها أنس الفريد وهو مجموعة حكم وأخبار وأمثال.

كتاب ترتيب العادات وكتاب المستوفي و هو أشعار مختارة و كتاب السير^٦. كما يوجد كتاب في الأدوية المفردة، و كتاب في تركيب الباقات من الأطعمة، وكتاب الأشربة^٧.

- وصية مسكويه:

¹-سيباستيان غونتر،الفيلسوف و المؤرخ مسكويه بين التلقي و التأويل في ضوء الخطاب الأخلاقي، مرجع سابق،ص٤٦١
²- نزعة الانسنة ، مرجع سابق ٢٢٤
- الحكمة الخالدة، مرجع سابق ٢٣
⁴-الحكمة الخالدة، مرجع سابق، ص ٢٣
⁵- نزعة الانسنة ، مرجع سابق،ص٢٢٣
⁶- الحكمة الخالدة ، مرجع سابق، ص ٢١ و انظر معجم الأدباء ٢، مرجع سابق، ص٤٩٦
⁷- الحكمة الخالدة ، مرجع سابق، ص ٢٢

هذه الوصية بدأها مسكويه بالبسملة ثم عاهد نفسه وهو لا تدعوه ضرورة وحاجة لهذا العهد، حيث كان يتمتع بالأمان من الناحية البدنية، والنفسية، ولم يكن يريد منها منفعة لشخصه بل أراد إصلاح نفسه والتغلب على نفسه.

- نسخة وصية أبي علي مسكويه

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد عليه أحمد بن محمد، وهو يوم إذا آمن في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، لا تدعوه إلى هذه المعاهدة ضرورة نفس ولا بدن، ولا يريد بها مراعاة مخلوق، ولا استجلاب منفعة، ولا دفع مضرة منهم: عاهده على أن يجاهد نفسه، ويتفقد أمره، فيعف ويشجع ويحكم، وعلامة عفته أن يقتصد في مآرب بدنه حتى لا يحمل الشرة على ما يضر جسمه أو يهتك مروءته، وعلامة حكمته أن يستبصر في اعتقاداته حتى لا يفوته بقدر طاقته شيء من العلوم والمعارف الصالحة، ليصلح أولاً نفسه ويهذبها، ويحصل له من هذه المجاهدة ثمرتها التي هي العدالة. وعلى أن يتمسك بهذه التذكرة ويجتهد له في القيام بها والعمل بموجبها، وهي خمسة عشر باباً: إثارة الحق على الباطل في الاعتقادات، والصدق على الكذب في الأقوال، والخير على الشر في الأفعال، وكثرة الجهاد الدائم لأجل الحرب الدائمة بين المرء ونفسه، والتمسك بالشرعية ولزوم الثقة بالناس بترك الاسترسال، ومحبة الجميل لأنه جميل لا لغير ذلك فصل والصمت في أوقات حركات النفس للكلام حتى يستثار في العقل، وحفظ الحال التي تحصل في شيء حتى تصير ملكة ولا تفسد بالاسترسال، والإقدام على كل ما كان صواباً، والإشفاق على الزمان الذي هو العمر ليستعمل في المهم دون غيره، وترك الخوف من الموت والفقر لعمل ما ينبغي، وترك التوان، وترك الاكتراث لأقوال أهل الشر والحسد لئلا يشتغل بمقابلتهم، وترك الانفعال لهم، وحسن احتمال الغنى والفقر والكرامة والهوان لجهة وجهة، وذكر المرض

وقت الصحة والهم وقت السرور والرضا عند الغضب ليقبل الطغي والبغي، وقوة الأمل وحسن الرجاء والثقة بالله عز وجل وصرف جميع البال إليه.¹ هذه الوصية بدأها مسكويه بالبسملة ثم عاهد نفسه وهو لا تدعوه ضرورة و حاجة لهذا العهد، حيث كان يتمتع بالأمان من الناحية البدنية والنفسية ولم يكن يريد منها منفعة لشخصه بل أراد إصلاح نفسه، ولا حتى أبعاد أذى عنها أي كان بكامل قواه العقلية والجسدية والنفسية لقرر أن يكتب هذه الوصية، و هذا العهد قُسم إلى عدة أبواب تُمثل إرشادات لمن يريد السير على منهج منظم و متوازن لحياته، فهو يبدأ بتنظيم الجوانب الجسمانية حيث الاقتصاد في مآرب الجسد ثم تنظيم الجانب العقلي حيث الاستبصار في الاعتقادات، ثم ينتقل إلى تحصيل المعارف، وبعد ذلك يفصل الطريقة التي يتم بها هذا التنظيم في الأبواب الخمسة عشر.

خاتمة الفصل:

تم ذكر العصر الذي عاش فيه مسكويه والظروف التي أحاطت به في نشأته وشبابه، فهذه الظروف والعوامل هي التي أثرت في تفكيره ولنقل أثرت وأغنت هذا التفكير فالأشخاص الذين أحاطوا بمسكويه سواء أصدقائه مثل التوحيدي، أو المناصب التي شغلها في ظل الدولة البويهية والتي جعلته يراقب عن كثب أحوال الناس ويشهد الأوضاع الصعبة التي عانوا منها طورت لديه حسا بناءً، ليكتب في موضوعات مختلفة أبرزها الأخلاق والتربية، والتي هي موضوعنا حيث سيتم التطرق إلى البرنامج الذي وضعه مسكويه في الأخلاق والتربية لإنقاذ المجتمع بالتركيز على الإنسان حيث سيتم تعرف على صناعة الأخلاق والفضائل والخير والشر والأخلاق الاجتماعية من وجهة نظر مسكويه، وقد بدأ مسكويه هذه المهمة بنفسه خلال وصيته التي مرت سابقا.

¹- ياقوت ، معجم الأدباء ، مرجع سابق ،ص ٤٩٩

يعد ابن مسكويه عقلية فلسفية كبيرة ، بما تتميز فلسفته من قيم عامة و أخلاقية خاصة، خصوصاً فيما تركه في كتاب تهذيب الأخلاق ، عدا عن مؤلفاته الأخرى .

سينعقد هذا الفصل في أربعة مطالب:

- المطلب الأول : صناعة الأخلاق ،يعرض فضائل النفس ،الحكمة ،العفة، الشجاعة، العدالة.

- المطلب الثاني : القيم و الفضائل.

- المطلب الثالث: فعل الإنسان بين الخير و الشر .

- المطلب الرابع : الاخلاق الاجتماعية.

المطلب الأول : صناعة الأخلاق ،يعرض فضائل النفس وهي :
الحكمة،العفة،الشجاعة،العدالة.

قال أحمد بن محمد بن مسكويه في غاية تأليف كتاب تهذيب الأخلاق "أن نحصل لأنفسنا خلقاً تصدر به عنا الأفعال كلها جميلة"^١ ، و الطريقة التي يتم بها هذا التحصيل هي طريقة سهلة لا صعوبة فيها و لا نصب ، بطريقة إن وصفناها بوقتنا الحاضر نصفها بكلمة أكاديمية فهو يرى أن الأخلاق تُعلم لأنها صناعة ، بما أنها صناعة الأخلاق فالمقصود منها تجويد أفعال الإنسان و تهذيبها حسب و رودها في السياق ،ويمكن ذلك عن طريق علمي بترتيب وتنظيم ٢.

في البداية فإن تعريف كلمة خُلِق حسب ابن منظور هو الدين والطباع والسجية ٣،

أما مسكويه عَرَف الخُلُق : "حال النفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر و لا روية".^٤

^١ - ابن مسكويه ، تهذيب الأخلاق و تطهير الأعراق ،(حققه غريبة ابن الخطيب)،مكتبة الثقافة الدينية، بيروت، ١٣٩٨، ص ٩
^٢ - ابن مسكويه ، تهذيب الأخلاق و تطهير الأعراق ،(حققه غريبة ابن الخطيب)،مكتبة الثقافة الدينية، بيروت، ١٣٩٨، ص ١٠
^٣ -دوز،كريمة،الأخلاق بين الأديان السماوية و الفلسفة الغربية،دار الكتاب للنشر و التوزيع،الاسماعيلية،مصر، ٢٠١٦، ص ٢٧
^٤ - ابن مسكويه ، تهذيب الأخلاق و تطهير الأعراق ،(حققه غريبة ابن الخطيب)،مكتبة الثقافة الدينية، بيروت، ١٣٩٨، ص ٤١

بالتالي هو علم يبحث في النفس الإنسانية ، و ما يتصل بهذه النفس و حالها و طبيعتها و وظائفها و الأسباب التي تتحكم بها .

إن الاتجاه الذي يتبعه مسكويه في فلسفته هي الأخلاقية التربوية هو الاتجاه العقلي مثل ابن سينا والمعتزلة^١

نبدأ بالتعرف على النفس مما هي؟ و لَمْ وُجِدَتْ ؟ و غاية هذه النفس، و ما يهذبها و ما يدسيها؟.

النفس عند مسكويه :

من الصعب أن نتعرف على الفكر الأخلاقي و التربوي لدى مفكر أو فيلسوف دون معرفة رأيه في طبيعة الإنسان ، لأن الإنسان هو مادة التربية الأولى .

تحدث مسكويه عن النفس بكتاب الفوز الأصغر مبيّنا أنها جوهر قائم بذاته ، فهي ليست جسم بل تختلف عن الجسم فهي لا تفنى ،فهي باقية بعد مفارقة البدن ٢، و البدن يتبع الجسم ، و النفس هي القائد له و المسيطر عليه ٣

النفس عند مسكويه تختلف عن البدن ، البدن هو مصدر المحسوسات ، والنفس هي التي تدرك ما تستقبله من هذه المحسوسات والحكم بالصدق أو الكذب على ما تستقبله يرد إلى العقل لأن النفس تستدرك شيئاً كثيراً من خطأ الحواس من ذلك ما يخطئ فيه البصر من قريب و بعيد ٤، و النفس لا تقاس بالجسم فهي ليست الجسم و لا جزء منه بل هي شيء آخر مفارق للجسم بجوهره ٥، و عليه فإن مسكويه يُقسّم الطبيعة الإنسانية إلى نفس و جسم

^١ -مرسي،محمد،التربية الإسلامية أصولها و تطورها في البلاد العربية،دار المعارف،١٩٨٧،ص٩٩

^٢ - ابن مسكويه ، أبي علي أحمد،الفوز الأصغر ، (حققه طاهر أفندي الجزائري)، مطبعة السعادة ، محافظة مصر،١٣٢٥،ص٢٧

^٣ - المصدر السابق،ص ٢٩

^٤ - مسكويه ، تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق،ص١٦

^٥ - مسكويه، تهذيب الأخلاق،مصدر سابق،ص ١٧

، لكل منهما حاجاته و النفس عنده أسمى من الجسم فهي جوهر بسيط غير محسوس بشيء من الحواس ، وهي مُفارقة للجسم .

للنفس شوق لأفعالها الخاصة بها: للعلوم و المعارف مع هربها من أفعال الجسم الخاصة به ، و الفضائل الخاصة بها التي تميزها عن سواها من الموجودات، يحصل عليها الإنسان من الإبتعاد عن الرذائل، فالطعام و الشراب و سائر اللذة يتشاركه الإنسان مع الحيوان و الطير.

أما الفضائل فهي الأمور الإرادية التي تتعلق بها قوة الفكر و التمييز بما يسمى الفلسفة العلمية . و إرادة الإنسان هي التي توجهه نحو الخير أو الشر فنفسه هو أقدر على التحكم بها بما يريد. ١

قسم مسكويه اعتبارياً قوى النفس إلى ثلاث متباينة في القوة بحسب المزاج أو العادة أو التأديب . القوة الناطقة و آلتها الدماغ ، و القوة الشهوية و آلتها الكبد و القوة الغضبية و آلتها القلب ، هذه القوة لها حركة متى حصلت بالطريقة المعتدلة حصلت النفس على الفضائل الأربعة و هي الحكمة و العفة و الشجاعة و العدالة.

هذا التقسيم أشبه بتقسيم أفلاطون للنفس البشرية في ثلاث قوى ، الحكمة و هي أول الفضائل ، و ترتبط بالعقل ، تُزينه بالحق ، والقوة الثانية الشهوانية ترتبط بالعفة فتبقي النفس ساكنة ، و بين هذين الطرفين القوة الغضبية و ترتبط بفضيلة الشجاعة ، هي قوة السيطرة ومحاولة السيادة والرئاسة على الآخرين تخاف الألم و تقاوم اللذة ٢، و إجتماع

١ - مسكويه ، تهذيب الاخلاق ، مصدر سابق ، ص ١٩

٢ - غالب، مصطفى، أفلاطون، دار مكتبة الهلال، بيروت، ١٩٨٨، ص ٦٩

هذه الفضائل بتناسق و توازن يسميه افلاطون العدالة ، فهي حالة من من النظام بين

اجتماع هذه القوى و ينعكس على علاقة الأفراد في علاقتهم مع الآخرين ١

قوى النفس الثلاث: البهيمية و السبعية ،والناطقة وهي أشرفها .شبه من يتبع القوة

البهيمة بالحيوان ووضع درجات للحيوانات من حيث قابليتها للتأدب وهكذا قوى النفس

بتأديبها إنما تتهذب وترتقي .والواجب على الإنسان العاقل الذي أدرك نقصا سواء في

غذائه أو ملبسه بما يتناسب مع قوام الحياة ، أن يقوم على غذاء النفس وتقويمها ويتم له

ذلك بالعلم والصدق وآداب الشريعة والحساب والهندسة. وأخذ الحكمة وإنتهاج الصراط

المستقيم. ٢

شبه النفوس الثلاث بملك و سبع و خنزير تتحد و تتصل بخلاف إتصال الجسد . بل

أحوال بحسب القوى المحركة لها ، و قسم مسكويه هذه النفوس (بحسب القوى المحركة

لها) من حيث قبول التربية إلى ثلاث أقسام :

١- فالنفس الناطقة هي الأدبية الكريمة ٢- النفس البهيمية هي العادمة للأدب ، ٣-

الغضبية فهي من عدمت الأدب لكنها تتقبله٣، و هنا تتضح لنا نظرتة للأخلاق و الأسس

التي يركز عليها في فلسفته الاخلاقية من الانسجام و التوافق بين عناصر النفس

المختلفة ٤، بحسب سيطرت الإنسان على نفسه و توجيهه لقوة نفسه و بذلك تسود النفس

على أحواله كلها. فمن أهمل سياسة نفسه العاقلة خسر، ومن عرف شرفها فأحسن تأديبها

وصل بها إلى الآداب و إكتسب الفضائل ٥.

١ - المصدر نفسه ،ص٧٠

٢ - مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق ،ص٥٦

٣ - مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق ص٥٧

٤ - عزت، عيد العزيز، ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية و مصادرها، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى الباني الحلبي و

أولاده، مصر، ١٩٤٦، ص٢٢١

٥ - مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق ص ٥٨

في ضوء ما سبق نرى مسكويه يعتبر الإنسان محور العملية الاخلاقية و التربويه ويتكون من عناصر مترابطة لا يمكن فصلها عن بعضها ، و التربية السليمة تراعي احتياجات كل عنصر من هذه العناصر ، فلا تهمل أي جانب من جوانب الإنسان .

النفس : أول رتب الفضائل : السعادة التي تتأتى من صرف الإرادة إلى مصالحه في العالم المحسوس الملتبسة بالأهواء و الشهوات ،الرتبة الثانية يصرف فيها الإنسان إرادته و محاولته لإصلاح النفس و البدن من غير التباس الأهواء و الشهوات و هي تختلف باختلاف الطبائع و العادات و الهمم و المعرفة ثم تتزايد هذه الرتب للوصول إلى الفضيلة الالهية التي لا يكون فيها تشوق لآت ولا تلفت لماض ، فالناس في السعادة درجات مختلفون كل له رتبة حسب أحوالهم و صناعاتهم و مراتبهم في العلوم ١ . من الجدير ذكره أن هذا الفضائل لها أصداد الجهل و الشره و الجبن والجور،و تحت كل نوع أجناس كثيرة تحدث أمراض نفسية ،كالخوف و الحزن و الغضب و أنواع العشق الشهواني و ضروب سوء الخلق ٢

-الفضائل الخلقية الأربع:

نجد لدى مسكويه تحليل معمق لهذه الفضائل الأربعة وما يتفرع عنها من أقسام وفروع، و هذه الفضائل الأربعة الأساسية يقسمها مسكويه بطريقة أرسطو، فضائل تُكتسب بالتمرين و لا يمكن للإنسان أن يعيش ضمن المجتمع دون هذه الفضائل ٣ .

أولاً: فضيلة الحكمة:

هي فضيلة النفس الناطقة المميزة، التي عليها أن تعلم الموجودات كلها، من حيث هي موجودة ، الحكمة هي وسط بين السّفه والبُلّه والمقصود بالسّفه وهنا إستعمال القوة الفكرية

^١ - ابن مسكويه،السعادة،ط٢،(بقلم سيد علي السيوطي)،المطبعة العربية بمصر،مصر،١٩٢٨،ص٣٧

^٢ - مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق ص ٩٩

^٣ - ابن مسكويه فلسفته الاخلاقية و مصادرها، مصدر سابق،ص ٢٧٦

فيما غير موضعها ، والبله يتحصل عن طريق الإرادة بعدم استعمال القوة الفكرية ١ ،
وأنواعها التي تعد فضائل أيضا: الذكاء، الذكر، التعقل، صفاء الذهن، جودة الذهن، سهولة

التعلم وبهذه الأشياء يكون الاستعداد للحكمة ٢

و أما الذكاء فهو وسط بين الخبث و البلادة ، فإن أحد الطرفين إفراط والآخر تفريط،
فالخبث والدهاء هو زيادة في درجة الذكاء ، والبله والعجز والبلادة هي فقر و قلة ذكاء
وصعوبة في استيعاب و فهم و ادراك المعارف .

وأما الذكر فهو وسط بين النسيان الذي يكون بالاستهتار والتقصير في ما يُراد أن
يُحفظ وبين الاهتمام بما لا يُراد أن يحفظ.

وأما التعقل وهو حسن التصور فهو وسط بين فهم طبيعة الشيء و ادراكها كما هي و
بين تصور حقيقة الشيء بأكثر مما هو عليه في الظاهر، وأما سرعة الفهم فهي وسط
بين سرعة تصورو تَمَثُّل الشيء من غير التروِّي و الفهم. وبين تخفيف السرعة عن فهم
حقيقته. وأما صفاء الذهن فهو وسط بين غموض النفس وتكثُّمها عن إستخراج المقصود
وبين اشتغالها و توقدٍ يعرض فيها فيمنعها من استخراج المقصود، وأما جودة الذهن
وقوته فهو وسط بين الإفراط في التفكير والتدبر لما لزم مما تقدم حتى يخرج منه إلى غيره
وبين التفريط فيه حتى يتهاون و يتراخي عنه.

وأما سهولة التعلم فهي وسط بين السرعة و التسابق إليه بسلاسة سهولة و ليونة تثبت معها
صورة العلم وبين تَعَسُّره وتَعَدُّره ٣. و هكذا نرى مسكويه قد عرض و فصل الفضائل
الفرعية التي تندرج تحت فضيلة الحكمة ، وهي فضائل عقلية تتعلق بالعمليات التي تجري

١- ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية و مصادرها ، مصدر سابق ، ص ٢٨٨

٢- مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ٢٧

٣- ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية و مصادرها ، مصدر سابق ، ص ٢٨٩

داخل الدماغ فهي فضائل تتعلق بالادراك و التعلم و التفكير و الانتباه و التذكر ، لهذا فضيلة الحكمة تتبع النفس الناطقة .

ثانياً: فضيلة الشجاعة:

هي فضيلة النفس الغضبية، وتظهر في الإنسان بحسب انقيادها للنفس الناطقة المميزة واستعمال ما يُوجبه الرأي في الأمور الهائلة^١ يعني أن لا يخاف من الأمور المفزعة إذا كان فعلها جميلاً و الصبر عليها محموداً، وأنواعها أو الفضائل التي تندرج تحتها: كبر النفس. النجدة. عظم الهمة. الثبات. الصبر، والحلم، وعدم الطيش، والشهامة، واحتمال الكد^٢. الشجاعة هي وسط بين رذيلتين هما الجبن وهو الخوف في ما لا ينبغي أن يقدم عليه والتهور، أما التهور فهو الإقدام على ما ينبغي أن يقدم عليه^٣، و هذا الوسط الذهبي مُستمد من فلسفة أرسطو الاخلاقية.

والفرق بين الصبر فيها والصبر الذي في العفة أن هذا يكون في الأمور الهائلة وذلك يكون في الشهوات الهائجة، أما كبر النفس فهو الإستهانة باليسير والإقتدار على حمل البغض و المقت فصاحبه أبداً يؤهل نفسه للأمور العظام مع استخفافه لها. وأما النجدة فهي ثقة النفس عند المخاوف حتى لا يخامرها جزع. وأما عظم الهمة فهي فضيلة للنفس تحتمل بها سعادة الجد وضدها حتى الشدائد التي تكون عند الموت. وأما الثبات فهو فضيلة للنفس تقوى بها على إحتمال الآلام ومقاومتها في الأهوال خاصة. وأما الحلم فهو فضيلة للنفس تكسبها الطمأنينة فلا تكون شغبة ولا يحركها الغضب بسهولة وسرعة.

^١ - مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق ص ٢٧

^٢ مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق ص ٣٠

^٣ - مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ٣٦

وأما السكون الذي نعني به عدم الطيش فهو إما عند الخصومات وإما في الحروب التي يذب بها عن الحريم أو عن الشريعة. وهو قوة للنفس تقسر حركتها في هذه الأحوال لشدتها. وأما الشهامة فهي الحرص على الأعمال العظام توقعاً للأحدوثة الجميلة. وأما احتمال الكد فهو قوة للنفس بها تستعمل آلات البدن في الأمور الحسية بالتمرين وحسن العادة.

هذه الفضائل يجب أن تُختار لنفسها وذاتها وقيمتها التي تحدثها للإنسان ، إن الإنسان الشجاع الذي يستهين فيما يستعظمه الناس حتى لو كان أمراً جليلاً مثل الموت يكون انتقامه أو غضبه بقدر فلا يزيد أو ينقص فكل شيء عنده بالحد المطلوب^١. وهذه الآراء عن الغضب و تهذيبه بالتمرين و حسن العادة و التدريب إنما هي آراء أقتبسها مسكويه عن جالينوس^٢

وننتبه هنا لبعض الأفعال التي يبدو أنها صفات شجاعه وهي ليست من صفات الشجاعه كمن يباشر حرباً لحبه للمال أو يكون سببها ومصدرها الرئيسي نابعاً من خوف أو حسد أو عشق فبعض الناس ممن يخافون الأهل أو السلطان يكون هذا مصدر شجاعتهم والبعض يقدم على الاخطار بسبب حسده أقرانه ليجاريهم والبعض يكون سبب شجاعته طلب العشق وليس لأنه فضيلة الشجاعه عكس الجبن فالجبان يقتل نفسه خوفاً من ذل أو فقر إنما الشجاع يصبر على الشدائد^٣.

يعرف مسكويه الغضب إنه " حركة للنفس يحدث بها غليان دم القلب شهوة للانتقام"^٤، هذا التعريف وهذه الحركة العنيفة في القلب الذي يحدث فيها اضطراب للعقل فلا يستطيع

^١ - ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية و مصادرها ، مصدر سابق ،ص ٢٩٤

^٢ - الجابري ،محمد،العقل الأخلاقي العربي،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،٢٠٠١،ص ٤١٠

^٣ - ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية و مصادرها ، مصدر سابق ،ص ٢٩٤

^٤ - تهذيب الاخلاق،مصدر سابق ،ص ٢١٣

أن يفكر فيصير صعب التحكم به لأنه مثل النار يُعْمِي الإنسان عن الطريق الصحيح ولا تفيد معه الموعظة بل يزداد غضبا و تهيجا . الغضب يختلف من شخص لآخر حسب مزاجه فهناك بعض الأشخاص يكون سريع الغضب عنيفا كالكبريت أما أصحاب المزاج الهادئ فهم أبطأ في شدة الغضب إلا إنه إذا غضب تقارب من صاحب الغضب السريع في الشدة وكل السبل لإزالة هذه الغضب تكون نتيجتها عكسية فهي تزيده اشتعالا كمن يضع حطبا على النار لذلك نتائج الغضب دائما سيئة توقع صاحبها في الندم والألم و ابتعاد الناس عنه^١ ، لذلك يرى مسكويه إن علاج الغضب يكون بإزالة أسبابه والعوامل التي تؤدي إليها فيكون العلاج مبدئيا لا في ساعة ولحظات وقوع الغضب وأسباب الغضب ، يطلعنا مسكويه عليها و هي العجب والافتخار والمراء واللجاج والمزاح والتهيه والاستهزاء والغدر والضيم وطلب الأمور التي فيها عزة وتتنافس الناس فيها وشهوة الانتقام .وإذا استطاع الإنسان أن يقلل هذه العوامل وبيتعد عنها استطاع أن يسيطر على غضبه فيكون بالهم هادئا ولم يتعرض لما يسببه له الغضب من نتائج سلبية فهو يرى العلاج بالوقاية من الأسباب فمثلا العجب يعرفه مسكويه أنه اعتقاد الشخص إنه في مرتبة أفضل وأعلى ويضع لنفسه استحقاقاً كبيرا لا يناسبه والعلاج بمعرفة عيوب الشخص لأن الفضائل مقسومة بين الناس وهم يتكاملون فيها فكل شخص يكمل الآخر بفضائله ولا يعجب أحد بنفسه^٢ .

و أما الافتخار هو الزهو بما يصيبه الإنسان من أملاك ومقتنيات ، ويرى مسكويه أن الافتخار ليس بحسب ونسب ومقتنيات إنما قوة النفس وابتعادها عن مغريات الحياة .

^١ - ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية و مصادرها ، مصدر سابق ،ص٣٢٤
^٢ - ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية و مصادرها ، مصدر سابق ،ص٣٢٤

وأما المرء والهيّاج هو من أسباب الغضب بين الأصدقاء فهي ضد الألفة وتؤدي إلى الفرق و المزاح إذا زاد عن حده يصير سببا بإثارة الغضب أما التيه هو قريب العُجب وعلاجه كعلاج العجب ١، الاستهزاء هو من عادات أهل الفسق والمجون من أصحاب النفوس الصغيرة عكس الفضلاء الذين يبتعدون عن هذا المقام.

و أما الغدر فمذموم و محقر عند الناس وهي رذيلة النفس المنحطة عكسه الوفاء والإنسان الذي يضرب صاحبه ينحط إلى أسفل مراتب الإنسانية، بالنسبة لطلب العزة مما يتسابق إليه الناس من طلب أمورا تتعرض للسرقة والتلف وتجنب الخسران والجزع مثل المجوهرات و غيرها مما يتعرض للفقد و الخراب ، هي آفة تكرر النفس تورثها الكآبة والألم ٢ .

الشجاعة هي فضيلة النفس الغضبية ، ربط مسكويه بينها و بين الغضب ، فعّد الفضائل مثل الصبر و الثبات و الحلم من صفات الإنسان الشجاع ، فالشجاع في نظره شخص يستطيع التحكم في إنفعالاته فلا يغضب و يثور لأنفه الأسباب بل يتروى و يفكر قبل اتخاذ أي خطوة أو قرار حتى لا يأتي بتصرف يتدم عليه لاحقا ، و أظهر شخصيته كطبيب حيث ذكر العلة و وصف الدواء لهذه العلة فقال إن الدواء يتم بإزالة جذر هذه العلة و استئصاله أي بإزالة أسباب الغضب ، لا علاج العارض فقط بل الأسباب العميقة فضيلة العفة:

يرى مسكويه أن العفة ليست فقط فضيلة بل هي شرط كل فضيلة فبدونها لا تكتمل أي فضيلة ٣، وهي المقصود بها فضيلة الحس الشهواني فالعفة وسط بين الشرة و خمود الشهوة

١ - ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية و مصادرها ، مصدر سابق ،ص ٣٢٦

٢ - ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية و مصادرها ، مصدر سابق ،ص ٣٢٧

٣ - بدوي، عبدالرحمن، الاخلاق النظرية، وكالة المطبوعات، الكويت، ١٩٧٥، ص ١٨١

، أما الشره فهو الانهماك في اللذات ، وخبود الشهوة هو السكون عن الحركة التي تسلك نحو اللذة الجميلة .

يقول ارسطو في كتاب الأخلاق إلى نيقوماخوس الاعتدال في التوفيق بين أحكام العقل والشهوة و قوة الشهوة يجب أن تتبع العقل العفيف فهو من يسيطر على شهواته، و أن قوة العقل في العفة تهدف إلى قطع الشهوات وترتيب و توجيه تصرفات وميول الإنسان ظاهريا وباطنيا ١

و الفضائل تحت العفة:

"الحياء، والدعة، والصبر، والسخاء، والحرية، والقناعة، والدمائة، والمسالمة، والوقار، والورع" ٢ .
أما الحياء فهو إنحصار النفس خوف إتيان القبائح والحذر من الإساءة و الانتقاص و هو بين الخرق و الوقاحة يتوسط هاتين الرذيلتين ، وأما الدعة فهي هدوء النفس عند حركة الشهوات. وأما الصبر فهو جهاد النفس لرغباتها و شهواتها حتى لا تنساق وراء اللذات وأما السخاء فهو التوسط في المنح و البذل وهو أن ينفق الأمور فيما يستحق الانفاق بمقدار ما ينبغي وعلى ما ينبغي و هو أيضا وسط بين البخل و التبذير. وأما الحرية فهي فضيلة للنفس بها تُحصل بها المال من وجهه ويعطي في وجهه وتكف عن اكتسابه من غير وجهه. وأما القناعة فهي التساهل في المآكل والمشارب والزخرف و الزينة. وأما الدماثة فهي حسن طاعة النفس لما هو سوي وتسرعها إلى الجميل و الحسن. وأما الإنتظام فهو حال للنفس تقودها إلى حسن توقع الأمور و تنظيمها كما ينبغي. وأما حسن الهدى فهو شوق إتمام النفس بالزينة الصالحة الجميلة. وأما المسألة فهي مصالحة تحصل للنفس عن مواهب و ملكات لا اضطرار فيها. واما الوقار فهو

١ - بدوي، عبدالرحمن، الأخلاق النظرية، وكالة المطبوعات، الكويت، ١٩٧٥، ص ١٨٢
٢ - مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ٢٧ و ٢٨

ثبات النفس و سكونها و هدوئها عند الحركات التي تكون في المطالب، وأما الورع فهو لزوم الأعمال الصالحة التي فيها تمام النفس. و بعد تحديد مسكويه لأجزاء العفة فإنه لا يحدد هذه الأطراف بل يترك القارئ لهذه المهمة ١ .

رابعاً: فضيلة العدالة:تكون بانسجام الفضائل الثلاثة الأولى ،هذه الفضائل تتم اذا ما تعدت صاحبها لغيره ،مثل العلم الذي يسمى صاحبه مستبصراً فإنه يحتشم و يرجى في الدنيا و الآخرة . و لهذه الفضائل أضرار هي الجهل و الشهرة و الجبن و الجور التي تحدث أمراض نفسية مثل الخوف و الحزن و القلق و التعلق و سوء الخلق . و لا يعرف الإنسان فضائله أو رذائله إلا بمخالطة غيره من الناس و التفاعل معهم و مساكنتهم ٢،وهي وسط بين رذيلتين هما الظلم والإنظلام، الظلم فهو التوصل إلى زيادة الممتلكات و المقتنيات من حيث لا يجب كما لا يجب،وأما الإنظلام فهو الضعف والاستماتة في المقتنيات لمن لا يجب وكما لا يجب أو يجوز ٣، لهذا فالجائر له أموال طائلة حصلها بطرق غير شرعية.

أما الفضائل التي تحت العدالة فهي: " الصداقة، والألفة،وصلة الرحم،والمكافأة،واستعمال اللطف،وركوب المروءة في جميع الأحوال، وحسن التودد،وترك المعاداة،والبحت عن سيرة من يحكى عنه العدل"٤ .

ويلاحظ أن مسكويه يستخدم لفظ " العدالة " بمعنيين يقصدهما تماماً:

١ - ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية و مصادرها ، مصدر سابق ،ص٢٨٩
٢ - مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ٣٨
٣ - مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص٣٧
٤ - مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص٣٢

١- هو الاعتدال والتوسط والاتزان بين تلك الفضائل الكبرى (الحكمة، الشجاعة، العفة) وعدم طغيان قوة على أخرى، فهي إذن عدالة داخلية أو باطنية في النفس الإنسانية.

٢- هو المعنى الاجتماعي المضاد للظلم، باعتبار الإنسان مدني بالطبع^١.

يعطي مسكويه فضيلة العدالة المقام الأول ويصفها بالتمام، والشرف، فهو يقول: "ولما كانت العدالة: وسطاً بين أطراف، وهيئة يقتدر بها على رد الزائد والناقص إليها: صارت أتم الفضائل وأشبهها بالوحدة. وأعني بذلك: أن الوحدة التي لها الشرف الأعلى، والرتبة القصوى" ٢، لأنها توجد فيما بين الفضائل كلها، وهي شرط أساسي لها، فالعفيف لا يمكن أن يكون عفيفاً إلا إذا كان عادلاً، أي أن يعرف كيف يتوسط وكيف يساوي بين الأمور . وكذلك الحكيم لا يصل إلى درجة الحكمة إلا إذا أقام العدل في مختلف معارفه فيبتعد عن السفه والبله.

وابن مسكويه يدرج ضمن " نزعة أسلمة الأخلاق اليونانية" ٣، التي ظهرت في عصره، وذلك عندما يربط بين العدالة والشريعة، لأن " الشريعة تأمر بالعدالة أمراً كلياً، وليست تنحط إلى الجزئيات وبهذا النوع من العدل قامت السموات والأرض" ٤.

ومواطن تواجد العدالة في نظر مسكويه هي: ١- قسمة الأموال والكرامات ، ٢- قسمة المعاملات الإرادية كالبيع والشراء ، ٣- قسمة الأشياء التي وقع فيها ظلم وتعدى ٥؛ والشريعة هي التي ترسم في كل موطن من هذه المواطن للتوسط والاعتدال.

وتبدو نزعة مسكويه الاجتماعية في اعتباره أن الناس بطبعهم مدنيون، يتم عيشهم بالتعاون لأن بعضهم يخدم بعض... فهم يطلبون المكافأة المناسبة... ويكون الدينار هو

^١ - مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ٣٨

^٢ - مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ١٢٣

^٣ - الجابري، محمد، العقل الأخلاقي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٢٠٠١، ص ٤١٠

^٤ - مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ١٤٢

^٥ التكريتي، ناجي، فلسفة الأخلاق بين أرسطو و مسكويه، دارجلة ، عمان، الاردن، ٢٠١٢، ص ٩٨

المقوم والمسوي بينهما، فالدينار هوعدل ومتوسط استقامة ونظام ومناسبة صحيحة عادلة،و لذلك يستعان بالحاكم الذي هو عدل ناطق إذا لم يستقم الأمر بين الخصمين بالعدل الساكت^١.

وأضاف مسكويه موضعين يحققان العدالة وهما: العدل الساكت وهو الدينار ، والعدل الناطق وهو الحاكم، "أما الحاكم الأكبر من عند الله تبارك وتعالى ، والحاكم ناموس ثان من قبله، والدينار ناموس ثالث ؛ فناموس الله قدوة النواميس كلها"^٢...

وهو ما يؤدي الى استواء المعاملة بين أفراد المجتمع ، وبالتالي يتحقق العدل المدني ولا يتحقق العدل إلا إذا وجد من يحفظ السنة وغيرها من وظائف الشرع وهو الإمام "وصناعته هي صناعة الملك الذي يقوم بحفظ الدين ومراتبه وأوامره وزواجه...وذلك ان الدين هو وضع الهي يسوق الناس باختيارهم الى السعادة القصوى ، والملك حرس للوضع الإلهي حافظ على الناس ما اخذوا به"^٣.

وبهذه العدالة التي تبعث فضائل النفس تحصل بها الأخلاق الكريمة فلا يظالم غيره في أفعاله. فمع ذلك، كان الإنسان اللبنة الأولى في الجماعة، إن صلح الفرد صلح المجتمع بجانب أنه خليفة في الأرض^٤. ثم إن العدالة تتناول أسماء الله وصفاته جلّ وعلا. فالعدالة لا تخرج عن الشريعة الإسلامية التي كانت لله ولا شك أن فيها مصلحة. ولم يذكر مسكويه حيث يفسر العدالة من القرآن إلا ذكر أن يقيم بين الناس العدل تحت الشريعة الإسلامية بما أرسل إلينا. فبهذه النتيجة، كانت العدالة حلاً للمشكلات الاجتماعية وإذا اعتدلت النفس فصارت خلقه خلقاً كريماً ولها دور عظيم في مجتمعها .

^١ المصدر نفسه ص ٩٩

^٢ - ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية و مصادرها ، مصدر سابق ، ص ٣٠١ و ص ١٢٧ من التهذيب

^٣ - مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ١٥٤

^٤ -- ابن مسكويه فلسفته الأخلاقية و مصادرها ، مصدر سابق، ص ٣٠٣

- القيم و الفضائل و هي المطلب الثاني:

سيتم تقسيم هذا المطلب إلى :

١- علاقة الفضيلة بالمعرفة .

٢- التوسط و الاعتدال .

٣- أنواع الفضيلة.

١- علاقة الفضيلة بالمعرفة : يخوض مسكويه في إشكالية علاقة الفضيلة بالمعرفة، ويعالجها تحت عنوان " مسألة عويصة أولى"، وفيها ينحاز إلى موقف سقراط. فيرى أن الفضيلة معرفة. ويضع ابن مسكويه المسألة هكذا: "إذا كانت العدالة فعلاً اختيارياً يتعاطاه العادل، ويقصد به تحصيل الفضيلة لنفسه، والمحمدة من الناس، فيجب أن يكون الجور فعلاً اختياري، يتعاطاه الجائر، ويقصد به تحصيل الرذيلة لنفسه، ومذمة الناس، ومن القبيح الشنيع أن يظن بالإنسان العاقل أنه يقصد الإضرار بنفسه بعد الروية، وعلى سبيل الاختيار" ١، يمكن أن نصيغ من هذه المقولة الإشكالية التالية: هل من المعقول أن يقترف الإنسان الرذيلة عن روية واختيار؟ ويؤيد مسكويه الإجابة التي يقترحها بعض الحكماء الذين قالوا: إن من ارتكب فعلاً يؤد به إلى الضرر أو عذاب فإنه يكون ظالماً لنفسه، وضاراً لها، من حيث يقدر أنه ينفعها، وذلك لسوء اختياره، وترك مشاوره العقل فيه" ٢.

و هكذا نجد مسكويه يضع الفضيلة في إطار عقلي، فقبل الإقدام على الاختيار على الإنسان إعطاء الأولوية لمشورة العقل .

- مسكويه تهذيب الأخلاق، مصدر سابق ص ١٣٩

- مسكويه تهذيب الأخلاق، مصدر سابق نفس الصفحة²

ويقد لنا أدلة لتوضيح موقفه، فمثال لذلك: الحاسد، فإنه ربما جنى على نفسه، لا على سبيل الإضرار بها، بل لأنه يظن أنه ينفعها في العاجل بالخلاص من الأذى الذي يلحقه من الحسد"١.

والدليل الآخر هو أننا " نجد العاقل إذا تغيرت أحواله تلك فصار من الغضب إلى الرضا، ومن السكر إلى الإفاقة، تعجب من نفسه، وقال: ليت شعري كيف اخترت تلك الأفعال القبيحة؟ ويلحقه الندم، وإنما ذلك لأن القوة التي تهيج به تدعوه إلى ارتكاب فعل يظنه في تلك الحال صالحاً له، جميلاً به، لتتم له حركة القوة الهائجة به، فإذا سكن عنها، وراجع عقله رأى قبح ذلك الفعل وفساده"٢. و اختصار هذا أن من ارتكب فعلاً يؤذيه يكون ظالماً لنفسه مثل الحسد يجني على فاعله ، و الغضب و الشهوة فمن يفعل ذلك يخالف أفعاله العادية لهذا يفضل أن يستأنس بالشرعية منذ الصبا ليكون سعيداً ٣

فاللذة الإنفعالية تزول سريعاً أما اللذة العقلية الإلهية تجعل الإنسان سعيداً .
لزوم الشرعية في المعاملات: الشرعية هي التي تُقوم الأحداث ، فهو يوضح و يبين أثر الدين الإسلامي في اخلاق النُشئ٤.

ثم إنّه قسم حال النفس إلى قسمين : 1- طبيعي مثل الغضب

2- ما يكون بالعادة و التدريب.

يرى مسكويه ان الحال الأول يؤدي إلى نتائج سلبية ، أما التأديب و المواعظ فهي ترقى خلق الإنسان و هي أحوال تظهر من الطفولة .١ مستعرضاً آراء القدماء و الرواقيون في

١- مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق ص ١٣٩

٢- مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق ص ١٤٠

٣- مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ١٤٠

٤- مرسي، منير، التربية الإسلامية أصولها و تطورها في البلاد العربية، دار المعارف، ١٩٨٧، ص ١٣٩ -

أن الناس يولدون أخيار ثم يصيرون أشرارا ، و رأي جالينوس: فيهم من هو خير و من هو شرير و من هو وسط. ٢

على أن مراتب الناس في الخلق كثيرة تظهر في الأطفال منذ نشأتهم فإذا أهمل تأديبهم و تقويمهم نشأ كل إنسان على طبعه الطفولي من غضب أو سوء خلق أو شره... الخ ٣

الشريعة : هي التي تقوّم الأحداث و تعدّهم للفضائل و الحكمة و السعادة . يتحدث مسكويه عن دور الوالدين في تربية الأبناء و تعويدهم على الآداب الجميلة بجملة من السياسات بدأها بالضرب إن دعت الحاجة ٤. و هنا أختلف معه لن الضرب يضر الطفل و يسبب أمراض نفسية للمدى البعيد خصوصا إذا كان عنيفا و مستمرا و أضرار الضرب في التربية أكثر من فوائده.

أما بالنسبة للإطماع في الكرامات و التحذير من العقوبات فهذا التعزيز الذي يقوي السلوك الجيد و يضعف السلوك السيء ٥، فتعزيز السلوك يتضمن الحصول

على مكافأة أو فائدة و من ناحية أخرى تجنب شيء غير مرغوب فيه ٦

ذكر مسكويه أسباب الانقطاع عن الله : الزيغ و الرين و الغشاوة و الختم أوردتها مسكويه من الشريعة ٧. بحسب أفلاطون إذا حصل الإنسان العدالة أشرقت نفسه فهي لقب المتمسك بالشريعة و أيضا يرى الفضيلة فعل الخيرات لا ترك الشر و محبة الناس في بذل المعروف لا جمع المال، و عليه يتم وصف المتمسك بالشريعة عادلا ٨.

١- مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ٤١

٢- مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ٤٢

٣- مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ٤٣

٤- مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ٤٥

٥- مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ٤٥

٦- الخطيب ، جمال، تعديل السلوك الإنساني ، مكتبة الفلاح للنشر، الكويت، ٢٠٠٣، ص ١٨١

٧- مسكويه ، التهذيب ، مرجع سابق، ص ١٣٦

٨- مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ١٣٧

و هنا نشير إلى رأيه في مسألة التفضيل فهو محمود جدا و هو زيادة ، و هو إحتياط يقع من صاحبه في العدالة ليأمن به وقوع نقص في شيء من شرائطها. فمن أعطى ماله لمن لا يستحق سمي مضيعا لا متفضلا، فالمتفضل يعطي من يستحق ما يستحق و زيادة، ليس من باب

التبذير بل بشرط العدالة . الشريعة تأمر بالعدالة : و المساواة في المعاملة و أول ما يجب على العاقل أن يعدل على نفسه ، ثم أصدقائه و أهله فإذا تمت فضيلة التأد (الجميع كالشخص الواحد)تحصل المحبة و المودة ١

٢- التوسط و الاعتدال فالناس مدنيون بالطبع فعيثهم لا يتم إلا بالتعاون و خدمة بعضهم لبعض، فإذا حدث خصام يستعان بالحاكم ليقوم الأمر، أرسطو يقول الدينار ناموس عادل و يقصد هنا بالناموس هو السياسة و التدبير^٢، ناموس الله هو قدوة النواميس كلها و الحاكم هو القدوة الثانية و الدينار هو الثالثة . و بهذا تتم المعاملات بين الناس فإذا تمت بالعدل كان العدل المدني الذي يعمر المدن، و الجور المدني تخرب به المدن^٣، بحسب أرسطو الجور ثلاث منازل : 1- الجائر العظم الذي لا يقبل الشريعة 2- الذي لا يقبل قول الحاكم العادل 3- لا يكتسب و يغتصب الأموال دون وجه حق ٤

مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ١٤٢¹

- مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ١٢٧²

مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ١٢٧³

مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ١٢٨⁴

الإمام العادل : هو الذي يحفظ المساواة و لا يعطي ذاته أكثر من غيره. أسباب

المضرات:

1- الشهوة التي تحمل الإنسان على الإضرار بغيره 2- الشرارة تعمد إضرار الغير 3-
الخطأ قصد إيذاء الآخرين 4- الشقاء ليس له قصد ،كمن تصدم دابته صديقه فتقتله و
هذا

لاعتب عليه، أما السكران و الغضببان و الغيران يستحقون العقوبة لأنو أفعالهم منهم ١

تقسيم العدالة بحسب أرسطو: ما يقوم به الناس لرب العالمين و هو بين الإنسان و خالقه
بقدر طاقته،الثاني ما يقوم به الناس لبعض من أداء الحقوق و تعظيم الرؤساء و

المعاملات،و الثالث يقومون به من حقوق أسلافهم من أداء ديونهم و إنفاذ وصاياهم . ما
يجب على الناس لخالقهم يختلف بحسب طبقات الناس فمنهم من يرى الالتزام بالصلوات
و الصيام و منهم من رأى الإقرار بربوبيته و آخرون الإحسان للنفس و تزكيتها و منهم
النهج بالفكر في الإلهيات.و بعض الحدث من الفلاسفة قال: الأول ما يجب على الجسم

من صلاة و صيام و الثاني ما يجب على النفوس و الثالث المعاملات و هذه الطرق
تؤدي إلى الله ٢ .

مقامات الإنسان عند الله: الموقنين وهو رتبة الحكماء و العلماء ، الثاني المحسنين

،الثالث البرار المصلحين خلفاء الله في إصلاح البلاد و العباد و الرابع مقام الفائزين و

هو رتبة المخلصين في المحبة ٣. اذا حصل الإنسان الحرص و النشاط و العلوم الحقيقية

1 - مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ١٢٩

2 مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ١٣٤

3 مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ١٣٥

و الحياء من الجهل كانت من أسباب الإتصال. أسباب الإنقطاع عن الله الوقوع و المساقط ، الذي يستحق به الإعراض ثم المهانة ثم الحجاب ثم الطرد ثم الخسأة و يشقى العبد إذا حصل له الكسل و البطالة و ضياع الزمن ثم الغباوة ثم الوقاحة ثم الإستمرار بالقبائح دون إنابة ١ .

الفضيلة والوسط العدل:

الضابط غي إطلاق الفضيلة على أي سلوك أو أي عمل هو الاعتدال أو التوسط كما يراه المعلم الأول .

فمسكويه يقرر مثل أرسطو بأن الفضيلة وسط بين رذيلتين، فهو يرى أن كل فضيلة هي وسط بين رذائل ٢،

هذا الوسط الذي يكون الفضيلة يظهر من كلام مسكويه أنه ليس الوسط الذي نجده في الحساب مثلاً، فهو هدف صعب إصابته، كما أن التمسك به دائماً أصعب، يقول مسكويه: "ولهذا صعب جداً وجود هذا الوسط، ثم التمسك به بعد وجوده أصعب. لذلك قالت الحكماء: إصابة نقطة الهدف أعرس من العدول عنها ولزوم الصواب بعد ذلك حتى لا يخطئها أعرس وأصعب" ٣.

بعد التعرف على رأي مسكويه في الوسط العدل، توضيح مدى تأثيره في ذلك بالمعلم الأول أرسطو الذي كان يرى الفضيلة وسط عدل بين الرذائل، و هو وسط أعتباري و ليس وسط رياضي أي يعود إلى نسبة العقل في موازنة الفضيلة بلا إفراط و لا تفريط ٤ .

- مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ١٣٠
- مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق ص ٢٣٤
- مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق، ص ٣٣٤
- تاريخ الفلسفة اليونانية ، مصدر سابق ص ٤٢٢

٣-أنواع الفضيلة عند مسكويه:

من الواضح تأثر مسكويه بأرسطو في تقسيم الفضائل إلى فضائل نظرية وفضائل عملية أخلاقية، بناء على تقسيم النفس الناطقة أو العقل إلى عقل نظري وعقل عملي.

1-الفضيلة النظرية أوالفضيلة الفلسفية: لقد رأى ابن مسكويه أن هناك فضيلة أخرى للنفس، بجانب الفضائل الأخلاقية، هي التشوق للمعارف والعلوم وطلبها كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.

و هذه القوى العالمة التي يشواق بها على العلم فهي أن يصير في العلم بحيث يصدق نظره و تتطور بصيرته و يثق بالعلم و يطمئن به و فتذهب حيرته ١ .

٢-الفضيلة الخلقية العملية:

على خلاف الفضائل النظرية، نجد مسكويه، يتحدث عن الفضائل الأخلاقية في كتابه تهذيب الأخلاق حديثاً مفصلاً ومُوضح . والسبب في ذلك هو أن غرض الكاتب هو غرض عملي . كما سبق وأشرنا إلى ذلك . أي السعادة العملية التي تترتب على الفضائل الخلقية وهذا ما صرح به في قوله:"غرضنا في هذا الكتاب، أن نحصل لأنفسنا خلقاً تصدر به عنا الأفعال كلها جميلة"٢ .

الفضيلة الخلقية تتعلق بالعقل العملي، وتحقق للإنسان التوفيق في تصرفاته مع غيره من بني جنسه، وهذه الفضائل تكتسب بالتربية والاعتقاد، وهي تتصل بكمال الإنسان القريب أو السعادة الأخلاقية وتمهد للوصول إلى السعادة القصوى.

والفضيلة الخلقية تعود في أصولها إلى الفضائل الأخلاقية الأربعة التي نجدها عند أفلاطون وهي: الحكمة، والشجاعة، والعفة، والفضيلة. وتعتبر أضدادها رذائل، فإذا كانت

ابن مسكويه، السعادة، ط٢، (بقلم سيد علي السيوطي)، المطبعة العربية بمصر، مصر، ١٩٢٨، ص٩٩-١٠٠.
- مسكويه تهذيب الأخلاق ، مصدر سابق ، مقدمة الكتاب ص٢٨

أمهات الفضائل أربعاً فإن كل منها يتضمن فضائل أخرى تندرج تحتها وتعتبر أجزاء منها ١.

و عليه يترتب أن نجد أن لكل قوة من قوى النفس فضيلة خلقية تقابلها، فالقوة العاقلة فضيلتها الحكمة، والقوة الشهوانية فضيلتها العفة، والقوة الغضبية فضيلتها الشجاعة. وبانسجام هذه الفضائل الثلاثة واعتدالها تنتج الفضيلة الرابعة وهي فضيلة العدالة.